

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

AYLA ZIGER DALGALLO

**AMBIENTE CONSTRUÍDO COMO
SUPORTE AO DESLOCAMENTO ATIVO:
O COMPORTAMENTO DE CAMINHADA
NA CIDADE DE LONDRINA - PR**

Londrina

2022

AYLA ZIGER DALGALLO

**AMBIENTE CONSTRUÍDO COMO
SUPORTE AO DESLOCAMENTO ATIVO:
O COMPORTAMENTO DE CAMINHADA
NA CIDADE DE LONDRINA - PR**

Dissertação apresentada ao Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Estadual de Maringá, como requisito à obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Milena Kanashiro

Londrina

2022

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UEL

Dalgallo, Ayla Ziger.

Ambiente construído como suporte ao deslocamento ativo : O comportamento de caminhada na cidade de Londrina - PR / Ayla Ziger Dalgallo. - Londrina, 2022.
112 f.

Orientador: Milena Kanashiro.

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2022.

Inclui bibliografia.

1. Deslocamento ativo. 2. Caminhabilidade. 3. Comportamento de caminhada.
I. Kanashiro, Milena. II. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Tecnologia e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. III. Título.

CDU 711/72

AYLA ZIGER DALGALLO

**AMBIENTE CONSTRUÍDO COMO
SUPORTE AO DESLOCAMENTO ATIVO:
O COMPORTAMENTO DE CAMINHADA
NA CIDADE DE LONDRINA - PR**

Dissertação apresentada ao Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Estadual de Maringá, como requisito à obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Milena Kanashiro
Universidade Estadual de Londrina - UEL

Prof.^a Dr.^a Beatriz Fleury e Silva
Universidade Estadual de Maringá – UEM

Prof. Dr. Ricardo Brandão de Oliveira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Londrina, 06 de julho de 2022.

AGRADECIMENTOS

À minha família, mais especificamente minha mãe, por sempre se fazer presente e me oferecer apoio nesta e em tantas outras jornadas da vida, e meu companheiro, Daniel, por toda a compreensão e cuidado.

À minha orientadora, Prof.^a Dr.^a Milena Kanashiro, por toda a sua sensibilidade e por confiar em mim. Isso foi essencial para tornar a caminhada muito enriquecedora e agradável.

Ao grupo de pesquisa Design Ambiental Urbano, em especial à Ana Luiza, por todo o companheirismo e disposição em ajudar, à Aline, à Laís e ao Murilo, pela ajuda na divulgação da pesquisa, e à Nina, que, sem saber, me ensinou tanto.

À *Folha de Londrina*, *RPC Londrina* e *O Perobal*, por meio de Vítor Ogawa, Cristiane Oya, Kathulin Tanan, Ademir dos Santos e Willian Fusaro, pelo interesse em divulgar e convidar a população Londrinense a participar da pesquisa.

À CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pelo financiamento desta pesquisa.

“Ao mudar nosso mundo, mudamos a nós mesmos. Inversamente, como poderemos transformar a nós mesmos sem transformar nosso mundo?”

David Harvey

DALGALLO, Ayla Ziger. **Ambiente construído como suporte ao deslocamento ativo: O comportamento de caminhada na cidade de Londrina - PR.** 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Estadual de Londrina, 2022.

RESUMO

A compreensão do comportamento de caminhada passa pela investigação das características e das qualidades espaciais do ambiente construído, bem como por aspectos subjetivos da percepção. Entender a percepção como um fator intermediário entre a caminhabilidade e o comportamento de caminhada possibilita avaliar a importância dos atributos do ambiente construído a partir da interpretação individual e subjetiva dos pedestres. Pesquisas que buscam compreender o comportamento de caminhada encontram limitações quanto ao menor número de estudos que abordam dados subjetivos e consideram os locais de realização da caminhada, além de existirem menos estudos realizados no contexto da América Latina. A literatura indica correlatos ambientais distintos para a caminhada recreativa e utilitária, cuja caracterização é fundamental para a compreensão do comportamento de caminhada. Em face disso, o objetivo desta pesquisa foi analisar o ambiente construído e o comportamento de caminhada recreativa e utilitária no contexto de uma cidade média brasileira, de modo a contemplar variáveis de natureza objetiva e subjetiva em suas análises. Para isso, foi realizado um estudo de caso na Cidade de Londrina – PR, com coleta de dados por meio da aplicação de questionário baseado em webGIS, através da plataforma Survey 123. A ferramenta contempla dados sociodemográficos, os deslocamentos e a percepção do pedestre sobre o ambiente construído, por meio de um questionário composto por uma pesquisa Origem-Destino e pelo formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS. A pesquisa contabilizou um total de 182 respostas ao questionário e 305 deslocamentos a pé reportados. Os resultados apresentados evidenciam uma maior expressividade do público feminino, jovem, de renda média-alta e com elevado nível de instrução. A caminhada recreativa apresentou valores em média quatro vezes maiores do que a caminhada utilitária. Observou-se também mais expressividade quanto à existência de áreas de lazer e mais elementos esteticamente interessantes e de atrativos naturais nas proximidades das residências de indivíduos que realizaram caminhada recreativa. Foram identificados agrupamentos expressivos de percepções positivas quanto à densidade residencial, diversidade de uso do solo, acesso ao uso do solo, presença de comodidades para caminhar e segurança contra a criminalidade. Foi notada a associação significativa entre a realização de caminhada recreativa e a posse de veículo e a correlação significativa entre o tipo de caminhada realizada e a distância percorrida no deslocamento. A pesquisa contribui para a investigação do comportamento de caminhada pela associação de variáveis objetivas e subjetivas, além de contemplar a captura dos trajetos de deslocamentos reportados pelo próprio indivíduo.

Palavras-chave: comportamento de caminhada, percepção do pedestre, caminhada recreativa, caminhada utilitária, *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS.

DALGALLO, Ayla Ziger. **Built environment as support to active travel: the walking behavior in the city of Londrina - PR.** 2022. Dissertation (Architecture and Urbanism Master's Degree) – State University of Londrina, 2022.

ABSTRACT

The understanding of walking behavior involves the investigation of the characteristics and spatial qualities of the built environment, as well as subjective perceived aspects. Understanding perception as an intermediate factor between walkability and walking behavior makes it possible to assess the importance of the attributes of the built environment from the pedestrian individual and subjective interpretation. Researches that seek to understand the walking behavior find limitations regarding the smaller number of studies that approach subjective data and that consider where the walk is done, besides there are fewer studies carried out in the context of Latin America. The literature indicates distinct environmental correlates for recreational and utilitarian walk, whose characterization is fundamental to understand the walking behavior. This research aims to analyze the built environment and the recreational and utilitarian walk behavior in the context of a Brazilian medium-sized city, so as to contemplate objective and subjective variables in their analysis. For this, a case study was conducted in the city of Londrina - PR, with data collection through the application of a webGIS based questionnaire through the Survey 123 platform. The tool includes sociodemographic data, travels and the perceived built environment, through a survey composed of an Origin-Destination questionnaire and the Neighborhood Environment Walkability Scale - NEWS form. The survey accounted for a total of 182 individual responses and 305 reported walking trips. The results show a greater expressiveness of the young female individuals, with middle-high income and high level of education. Recreational walk had, on average, distances four times higher than utilitarian walk. There was a greater expressiveness regarding the existence of leisure areas and a greater presence of aesthetically interesting elements and natural assets near the residences of individuals who performed recreational walking. Significant groupings of positive perceptions regarding residential density, land use diversity, land use access, presence of walking facilities and security against crime were identified. A significant association was observed between recreational walking and vehicle ownership and significant correlation between the type of walk performed and the distance traveled. This research contributes to the investigation of walking behavior through the association of objective and subjective variables, in addition to contemplating the capture of travel paths reported by the individual himself.

Key words: walk behaviour, pedestrian perception, recreational walk, utilitarian walk, Neighborhood Environment Walkability Scale – NEWS.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo ecológico dos quatro domínios da vida ativa.....	20
Figura 2 – Modelo ecológico da influência do ambiente do bairro no ato de caminhar ou pedalar	23
Figura 3 – Relação entre constructos da caminhabilidade	25
Figura 4 – Elementos do ambiente construído que causam bem-estar nos pedestres	32
Figura 5 – Elementos do ambiente construído que causam estresse nos pedestres.....	33
Figura 6 – Mapa de situação do Município de Londrina.....	41
Figura 7 – Áreas verdes urbanas.....	42
Figura 8 – Panfleto de divulgação do questionário	45
Figura 9 – Contagem de dados por sexo e tipo da rota reportada (n=182)	50
Figura 10 – Distribuição por idade para o recorte C-Rec (n=51).....	50
Figura 11 – Distribuição por idade para o recorte C-Ut (n=129).....	51
Figura 12 – Contagem de dados por renda e tipo da rota reportada (n=182).....	51
Figura 13 – Contagem de dados por nível de instrução e tipo da rota reportada (n=182)	52
Figura 14 – Contagem de dados por motivo de viagem dos deslocamentos recreativos (n=61)	54
Figura 15 – Contagem de dados por local de caminhada dos deslocamentos recreativos (n=61)	54
Figura 16 – Contagem de dados por motivo de viagem das rotas utilitárias (n=244).....	55
Figura 17 – Concentração dos deslocamentos reportados (n=305) e distribuição da renda média domiciliar	56
Figura 18 – Áreas de lazer em fundos de vale.....	57
Figura 19 – Concentração da caminhada recreativa (n=61) e utilitária (n=244).....	58
Figura 20 – Distribuição das respostas por distância (em metros) – caminhada recreativa (n=61)	59
Figura 21 – Distribuição das respostas por distância (em metros) – caminhada utilitária (n=244)	59
Figura 22 – Contagem de dados por frequência e tipo da rota reportada (n=305).....	60
Figura 23 – Contagem de dados por dias da semana e tipo da rota reportada	61
Figura 24 – Contagem de dados por período do dia e tipo da rota reportada.....	61
Figura 25 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 1 – Densidade Residencial	69
Figura 26 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 2 – Uso do Solo: diversidade ..	70

Figura 27 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 3 – Uso do solo: acesso	71
Figura 28 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 4 – Conectividade de ruas	72
Figura 29 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 5 – Comodidades para caminhar	73
Figura 30 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 6 – Estética	74
Figura 31 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 7 – Segurança contra o tráfego	75
Figura 32 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 8 – Segurança contra a criminalidade	76
Figura 33 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 9 – Satisfação geral com o bairro	77

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Sistematização dos dados perceptivos positivos.....	62
Tabela 2 – Teste qui-quadrado	78
Tabela 3 – Correlação ponto-bisserial	79

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de variáveis do ambiente construído	26
Quadro 2 – Variáveis objetivas relacionadas à caminhada	28
Quadro 3 – Variáveis subjetivas relacionadas à caminhada.....	30
Quadro 4 – Instrumentos de coleta de dados perceptivos	34

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
1.1	OBJETIVOS.....	15
1.1.1	Objetivo geral.....	15
1.1.2	Objetivos específicos.....	16
1.2	DELINEAMENTO DA PESQUISA.....	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	17
2.1	AMBIENTE CONSTRUÍDO COMO SUPORTE À CAMINHADA – APROXIMAÇÕES INTERDISCIPLINARES.....	18
2.1.1	Caminhada recreativa e caminhada utilitária.....	22
2.2	ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO.....	26
2.2.1	Escalas analíticas e natureza das variáveis da caminhada.....	36
3	MÉTODO DE PESQUISA.....	40
3.1	ESTUDO DE CASO: CIDADE DE LONDRINA.....	41
3.2	COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO.....	43
3.3	PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS.....	46
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	49
4.1	CAMINHADA RECREATIVA E CAMINHADA UTILITÁRIA: QUEM CAMINHA?.....	49
4.2	QUAL O MOTIVO E OS LOCAIS DA CAMINHADA?.....	53
4.3	QUAIS AS DISTÂNCIAS E AS FREQUÊNCIAS DAS CAMINHADAS?.....	58
4.3	QUAL É A PERCEPÇÃO SOBRE OS LOCAIS DE CAMINHADA?.....	61
4.4	ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CAMINHADA RECREATIVA E CAMINHADA UTILITÁRIA.....	78
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	80
	REFERÊNCIAS.....	83
	APÊNDICES.....	93
	APÊNDICE A - Questionário sobre hábitos de caminhada.....	94

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observou-se um crescente interesse em disseminar a importância da vida ativa (*active living*). Amplamente utilizado em pesquisas da área da saúde, o conceito de *active living* é discutido como forma de incorporar a atividade física em diversas esferas da vida. Essa noção, discutida por Sallis *et al.* (2006), parte do entendimento de que a atividade física pode ser realizada em várias atividades cotidianas, como recreativas, domésticas, ocupacionais e de transporte, em que se usa o termo Deslocamento Ativo ou Mobilidade Ativa, ao incorporar o transporte não motorizado – a pé ou de bicicleta.

Diversas áreas do conhecimento têm se dedicado a estudar meios de planejar cidades que permitam e incentivem a população a caminhar mais (SALLIS *et al.*, 2006). Nas pesquisas na área de Saúde, Planejamento Urbano, Transportes e Arquitetura, em várias aproximações de escalas espaciais, a caminhada se destaca como um importante modo de transporte, por ser altamente eficiente, acessível e igualitário (LO, 2009); proporcionar melhorias ambientais na diminuição da poluição atmosférica, além de proporcionar benefícios à saúde (KELLY *et al.*, 2018; LEE; BUCHNER, 2008; LEYDEN, 2003; MANSON *et al.*, 1999; SALLIS *et al.*, 2009).

Algumas características do espaço urbano são interpretadas como pré-requisitos da caminhada (JOHANSSON; STERNUDD; KÄRRHOLM, 2016), como a presença de calçadas contínuas e com boa manutenção, conectividade das ruas, cruzamentos seguros e arborização (LO, 2009). Contudo, não há um consenso em relação ao quanto essas características do ambiente construído afetam a tomada de decisão do usuário ao caminhar (AGRAWAL; SCHLOSSBERG; IRVIN, 2008). Assim, entender a relação entre o comportamento da caminhada e os atributos do ambiente construído torna-se desafiador.

Estudos indicam que existe correlação entre o ato de caminhar e o ambiente construído (SAELENS; HANDY, 2008). Essa interdependência pode ser mensurada a partir de índices de caminhabilidade, os quais classificam as variáveis do ambiente construído como sendo objetivas ou subjetivas (MAGHELAL; CAPP, 2011). As variáveis objetivas têm como objeto de análise o espaço físico e incluem mensurações *in loco* ou através do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Por sua vez, as variáveis subjetivas refletem como um indivíduo percebe e reage a um lugar. Essas percepções são extraídas de como uma pessoa avalia o ambiente do seu entorno, com base nas suas próprias atitudes e preferências (EWING; CLEMENTE, 2013).

Estudos evidenciam a importância da percepção individual sobre o ambiente construído, visto que as variáveis de caráter subjetivo demonstram ter maior influência sobre o

comportamento de caminhada (HILLAND *et al.*, 2020). Ao entender a percepção como um fator intermediário entre a caminhabilidade e o comportamento de caminhada, pode-se avaliar a importância relativa de cada atributo que compõe a caminhabilidade, a partir da interpretação individual e subjetiva de cada pedestre. No escopo das pesquisas de caminhabilidade, variáveis subjetivas têm sido usadas para complementar e validar as informações apresentadas por avaliações objetivas (PARK; DEAKIN; LEE, 2014).

Com o crescente interesse na subjetividade que envolve o espaço físico, é necessário compreender a caminhabilidade além do ambiente construído, considerando, em conjunto com os fatores objetivos, as preferências e percepções do pedestre. Este posicionamento parte do princípio de que as noções do que é um ambiente caminhável não são gerais e podem variar de acordo com o contexto (FORSYTH, 2015). Logo, considerar as múltiplas dimensões que envolvem a caminhada é um avanço importante para entender a relação entre o caminhar e o ambiente construído.

A investigação do comportamento de caminhada parte do entendimento das especificidades intrínsecas ao fenômeno, que, por sua complexidade, demanda análises a partir de configurações diversas. Estudos indicam correlatos ambientais distintos para a caminhada utilitária e a recreativa (KANG *et al.*, 2017; OWEN *et al.*, 2004; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003), sendo necessária essa caracterização.

A caminhada pode ser definida como recreativa, se praticada como forma de lazer, ou utilitária, se adotada como meio de transporte (TUDOR-LOCKE *et al.*, 2007). Para além desta definição, o estudo de Kang *et al.* (2017) propõe a conceitualização da caminhada recreativa como aquela com início e fim no mesmo local, enquanto a caminhada utilitária visa chegar a um destino específico.

Ao assumir as particularidades da caminhada em relação ao seu tipo, recreativa ou utilitária, procura-se compreender os constructos e os correlatos associados ao comportamento de caminhada. Essa busca passa pela investigação de variáveis de natureza distinta, com níveis de subjetividade variados, como é o caso de características do ambiente construído, qualidades do design urbano ou, mesmo, a percepção individual (EWING; CLEMENTE, 2013).

Embora evidências científicas estabeleçam relação entre a caminhada e a percepção do ambiente construído, existe um menor volume de dados levantados com foco em variáveis de natureza subjetiva. O número de pesquisas que reportam as experiências dos indivíduos é menos expressivo do que daquelas que usam dados objetivos, com menos trabalhos realmente comprometidos com o pedestre e sua rotina, seus hábitos e experiências na cidade (MIDDLETON, 2010).

A obtenção de dados para implementar ambos os tipos de análises da caminhabilidade, objetivas e subjetivas, são extremamente onerosos (DALMAT *et al.*, 2021), sendo quase impossível em determinados cenários urbanos. Na área do Planejamento Urbano e de Transportes, especificamente tratando da análise das rotas, os dados existentes são coletados presencialmente por empresas e prefeituras que conduzem pesquisas locais do tipo Origem-Destino (OD). Esses estudos normalmente questionam os respondentes sobre uma estimativa da distância de caminhada, não apresentando precisão (AGRAWAL; SCHLOSSBERG; IRVIN, 2008). Apesar de amplamente utilizadas em estudos da área de transportes, as pesquisas OD essencialmente coletam dados objetivos, sem considerar a percepção do indivíduo ou o real trajeto da viagem. Por outro lado, a captura dos dados subjetivos pode ser extremamente custosa em termos de tempo, já que é realizada principalmente por questionários de percepção.

Mesmo com pesquisas que buscam compreender a frequência de caminhada, não há grande variedade de estudos que procurem compreender em quais locais essa atividade acontece, ou qual a importância das viagens a pé para os pedestres (MIDDLETON, 2010). Por meio de uma revisão de literatura de artigos publicados no período de 2009 a 2018, com as palavras-chave “*walkability index*” e “*pedestrian*”, foi possível notar que apenas 11,9% das pesquisas de caminhabilidade consideraram fatores subjetivos em suas análises (ARELLANA *et al.*, 2020).

O estudo de Arellana *et al.* (2020) ainda aponta que 75,3% dos estudos da área de caminhabilidade foram realizados na América do Norte, Europa e Ásia. Neste contexto, a América Latina representa apenas 1,5% dos estudos. Além disso, essas pesquisas latino-americanas focam na exploração entre a caminhada e o ambiente construído em grandes centros urbanos, e não cidades médias ou pequenas.

Considerando a falta de pesquisas em países de economias em desenvolvimento, com cidades que refletem as desigualdades socioeconômicas e necessitam de um olhar para áreas de maior precariedade urbana, inclusive no contexto da América Latina, esta pesquisa se propõe a contribuir para o entendimento do comportamento de caminhada no contexto da Cidade de Londrina, Paraná.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

- Analisar o ambiente construído e o comportamento de caminhada recreativa e utilitária na Cidade de Londrina.

1.1.2 Objetivos específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico por tipo de caminhada;
- Identificar o motivo de caminhada por tipo e seus locais de realização;
- Analisar a distância e a frequência por tipo de caminhada;
- Analisar e representar espacialmente a percepção sobre os locais caminhados.

1.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Tendo em vista a definição dos objetivos propostos, foi elaborado um delineamento metodológico para estruturação da pesquisa. Pelo caráter contemporâneo do tema no qual este estudo está inserido, a estratégia metodológica mais apropriada para o fenômeno apresentado é o estudo de caso (YIN, 2001), a partir de um estudo empírico na cidade de Londrina.

A essência do estudo de caso tem como foco entender um fenômeno associado ao seu contexto real, do qual o fenômeno provém e de onde o caso em si é indissociável (GROAT; WANG, 2013, p. 418). De modo complementar, como este estudo busca compreender o comportamento de caminhada recreativa e utilitária, adota-se como tática metodológica a pesquisa correlacional (GROAT; WANG, 2013, p. 272).

Os dados foram coletados pela aplicação de questionário, com o objetivo de coletar os dados sociodemográficos (IBGE, 2010), os locais de caminhada (LEÃO *et al.*, 2020) e a percepção do pedestre sobre o ambiente construído, utilizando, para esse fim, o formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale – NEWS* (SAELENS *et al.*, 2003).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A relação entre o ambiente construído e o comportamento de caminhada tem efeitos locais e globais no debate para a melhor qualidade de vida e a busca por cidades mais sustentáveis. Esses dois desafios estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estipulados pelas Nações Unidas, associados aos objetivos 3 e 11, de Saúde e Bem-estar e de Comunidades Sustentáveis, respectivamente.

Sobrepõe-se a essa discussão um crescente interesse em compreender a prática da vida ativa (*active living*) como forma de incorporar a atividade física em diversas esferas do cotidiano (SALLIS *et al.*, 2006), por meio de atividades recreativas, domésticas, ocupacionais e, também, pelo deslocamento ativo, na incorporação do transporte não motorizado – a pé ou de bicicleta. Essas temáticas indicam a sobreposição de saberes interdisciplinares da área da Saúde, do Planejamento Urbano e de Transportes, para definir políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

A caminhada é considerada o meio de transporte mais comum entre as pessoas, caracterizado pela eficiência, acessibilidade e igualdade (LO, 2009), além de ser a maneira mais habitual de atividade física entre adultos (PUCHER; BUEHLER, 2010). Esse debate inclui os benefícios de tornar as cidades mais caminháveis, o que pode ocasionar a diminuição do uso veicular e, conseqüentemente, a melhor qualidade do ar (MOUDON; LEE, 2003), além de promover benefícios à saúde (KELLY *et al.*, 2018; LEE; BUCHNER, 2008; LEYDEN, 2003; MANSON *et al.*, 1999; SALLIS *et al.*, 2009).

Para a cidade proporcionar esse deslocamento a pé, características do ambiente construído são apontadas como facilitadoras ou inibidoras da caminhada. Dessa relação, emerge o conceito da caminhabilidade, entendida como a medida em que o ambiente construído dá o suporte necessário e incentiva a caminhada, assegurando conforto e segurança para pedestres, conectando pessoas com destinos variados dentro de um período de tempo e nível de esforço razoáveis, e oferecendo interesses visuais em viagens pela malha urbana (SOUTHWORTH, 2005).

Assim, a fundamentação teórica da dissertação, realizada por uma revisão exploratória de literatura, foi subdividida em duas abordagens. Na primeira, são apresentadas aproximações interdisciplinares sobre o ambiente construído como suporte à caminhada, a partir da abordagem de um recorte específico sobre a recreação ativa e transporte ativo que acontecem diretamente nos espaços públicos e seu desdobramento no comportamento de caminhada. Na segunda parte, abrangem-se as discussões sobre as estratégias de avaliação do ambiente

construído, com a identificação de variáveis objetivas e subjetivas relacionadas ao caminhar, bem como nas respectivas indicações das escalas de análise.

2.1 AMBIENTE CONSTRUÍDO COMO SUPORTE À CAMINHADA – APROXIMAÇÕES INTERDISCIPLINARES

Diversas áreas do conhecimento têm se dedicado a estudar como planejar cidades que permitam e incentivem a população a caminhar mais (SALLIS *et al.*, 2006). Esses esforços resultaram na sistematização de um espectro de variáveis relacionadas ao ato de caminhar, discutidas ainda atualmente.

Tanto na área de Saúde como nas de Planejamento Urbano e de Transportes, o estudo da relação entre o ambiente construído e o deslocamento a pé reforça a necessidade de uma cidade mais compacta, visto que pode diminuir distâncias entre a origem e o destino (SAELEN; SALLIS; FRANK, 2003). Além disso, insere-se nas premissas de desenvolvimento sustentável, inclusive em relação às discussões do Smart Growth (YE; MANDPE; MEYER, 2005).

Especificamente na área de Planejamento de Transportes, o estudo seminal de Cervero e Kockelman (1997) definiu os chamados 3D's – Densidade, Diversidade e Design – para mensurar o quanto a conformação das cidades poderia dar suporte para o deslocamento a pé. O conceito de Densidade engloba as variáveis de interesse referentes à concentração de pessoas, de empregos, de área edificada, entre outros, além de se relacionar com a Diversidade, que se refere à quantidade de usos diferentes em uma determinada área. Geralmente, expressa-se pela mensuração da Entropia, em que valores baixos indicam menor diversidade e valores altos, maior diversidade. Por fim, Design representa as características relacionadas à rede viária, mensurando-se geralmente em relação a uma área determinada, de modo que expressa o quanto as ruas são interconectadas ou esparsas, o número de intersecções existentes, a dimensão das quadras, a largura das ruas, entre outras variáveis mais específicas à locomoção peatonal.

Posteriormente, os autores incluíram mais dois novos conceitos (EWING; CERVERO, 2010) – Destino acessível e Distância ao transporte público. O primeiro conceito refere-se à facilidade de acesso aos destinos, que podem ser locais ou regionais. Em alguns estudos, Destino acessível é tratado apenas como acessibilidade regional. O segundo termo, Distância ao transporte público, geralmente é mensurado a partir da média entre a rota mais curta, partindo da residência ou do trabalho, até a estação de transporte público mais próxima.

A capacidade de suporte da cidade ao deslocamento a pé está inclusa nas discussões da chamada vida ativa (*active living*), que debate a possibilidade de incorporar a atividade física

em diversas esferas da vida (SALLIS *et al.*, 2006). O debate para entender essas associações ampliou as discussões em torno desta prática, melhor compreendida através de modelos ecológicos, que permitem discutir e identificar os domínios de uma vida ativa, indicando a necessidade de visões interdisciplinares para entender como os diferentes contextos podem afetar a saúde (SALLIS *et al.*, 2006).

Sallis *et al.* (2006) argumentam que a promoção da vida ativa passa por intervenções em múltiplos níveis – individual, social, física e política –, até que possa ser notada alguma mudança no comportamento da população. O modelo ecológico apresentado por Sallis *et al.* (2006) estrutura uma hierarquia multiescalar, que considera desde as características interpessoais, os constructos do ambiente percebido, o comportamento relacionado aos domínios da vida ativa, o acesso e as características do ambiente, até seus desdobramentos em políticas públicas. Além disso, traz dinâmicas socioculturais, naturais e de informação, que atravessam diversos níveis da hierarquia.

No diagrama do modelo ecológico (Figura 1), as informações de cada nível são dispostas de acordo com a sua relação com cada domínio da vida ativa. Diretamente ligados ao nível comportamental, representado pelos domínios da vida ativa, estão os níveis perceptivo e de acesso e características do ambiente. A percepção individual é associada às características interpessoais do indivíduo, agindo como uma expressão da esfera psicossocial, geralmente utilizada para trazer maior especificidade a este nível. A percepção é expressa em sensações de segurança, atratividade, conforto, conveniência ou acessibilidade, que, por sua vez, relacionam-se diretamente ao comportamento. Este, por sua vez, além de estar conectado à percepção, também se relaciona com o nível de configurações do comportamento, que expressa as características de acesso aos lugares e as características espaciais. As configurações de comportamento representam o local de interação do indivíduo com o ambiente, e esses locais podem variar entre a esfera doméstica, os ambientes institucionais e os espaços públicos.

Figura 1 – Modelo ecológico dos quatro domínios da vida ativa

Fonte: SALLIS *et al.*, 2006

Os quatro domínios da vida ativa incorporam as inter-relações pessoais, de percepção, de comportamento e indicam as suas relações com o ambiente construído, bem como remetem a uma variedade de políticas públicas: de cuidados de saúde, de ordenamento urbano, de transporte, de códigos de obras (ambientes de trabalho e de estudo), de características de bairros, de áreas de lazer. Além disso, possibilita discussões sobre localização de equipamentos

públicos e institucionais. O modelo ecológico evidencia a necessidade de políticas públicas integradas e traz a reflexão aos planejadores urbanos e de transporte, convidando a entender a cidade não apenas no seu espaço físico, mas como local da vida cotidiana.

Esse debate insere-se em discussões específicas da área do Planejamento Urbano e do Design Urbano. O primeiro campo disciplinar, o do Planejamento Urbano *strictu sensu*, como afirma Vilaça (1999), se consolidou a partir de uma visão de que problemas urbanos são causados pelo seu crescimento caótico, de forma que um planejamento, segundo técnicas e métodos bem-definidos, seria indispensável para solucioná-los.

Por outro lado, o campo disciplinar do Design Urbano, de acordo com Carmona *et al.* (2003) mais recente, tem uma definição simples, porém complexa, para os arquitetos que seria um processo de criar melhores lugares. O autor resgata, com o diagrama de Canter (1977 apud CARMONA *et al.*, 2003), o que seria o processo de entender o “sentido de lugar” na interrelação entre a configuração do Espaço Físico (escala, intensidade, permeabilidade, proporções, granularidade do tecido urbano, sistema de espaços de domínio público), Atividades (diversidade, vitalidade, vida urbana, pessoas, fluxos, atratores, economias locais) e Imagem/Significado (simbolismo e memória, imageabilidade e legibilidade, receptividade, acessos percebidos, medo). Destaca-se a intenção do Design Urbano contemporâneo em projetar espaços urbanos que compreendam a esfera comportamental.

Esse desdobramento é observado em discussões sobre o ambiente construído como suporte ao caminhar na cidade, como o debate dos 3 ou 5D’s que evolui para os 5 ou 7C’s. A proposta do uso dos 5C’s foi realizada pelo *London Planning Advisory Committee* (GARDNER *et al.*, 1996 apud MOURA; CAMBRA; GONÇALVES, 2017), que traz os conceitos de Conectado, Conveniente, Confortável, Convivial e Conspícuo. Moura, Cambra e Gonçalves (2017) contribuíram para a discussão, com a adição de mais dois conceitos ao grupo – Coexistência e o Comprometimento –, resultando na sistematização dos 7C’s.

O primeiro conceito, Conectado, diz respeito à capacidade de ligação entre origem e destino das viagens, bem como as conexões entre diferentes rotas, já que uma maior conectividade gera viagens mais curtas e com mais opções de rotas. O segundo conceito, Conveniente, refere-se à possibilidade de a caminhada concorrer com outros modos de transporte quanto à sua eficiência em relação ao custo, tempo e espaço, relacionando-se à diversidade de usos e de equipamentos disponíveis a uma distância de caminhada. Em seguida, o conceito de Confortável relaciona-se com a capacidade de a caminhada acomodar todos os tipos de pedestres, incluindo atributos e amenidades que facilitem o caminhar. O conceito intitulado Convivial diz respeito às interações sociais e com o ambiente, que tornam a atividade

prazerosa, ao abranger atividades recreativas e de socialização. Conspícuo refere-se ao quanto as rotas de caminhada são convidativas aos pedestres, oferecendo legibilidade, complexidade e coerência espacial.

Complementarmente, os conceitos propostos por Moura, Cambra e Gonçalves (2017) adicionam novas camadas à discussão. Coexistência diz respeito à existência simultânea, ordenada e pacífica de pedestres e outros modos de transporte. Por fim, Comprometimento exprime a necessidade de engajamento cívico, por parte da comunidade e das autoridades locais, em promover e melhorar o ambiente do pedestre.

Moura, Cambra e Gonçalves (2017) ressaltam que, apesar de alguns conceitos serem facilmente compreendidos, outros acabam por se sobrepor em determinados aspectos, o que dificulta a mensuração das variáveis relacionadas aos conceitos propostos, apresentando uma limitação face à multiplicidade de fatores que envolvem o comportamento de caminhada. Por isso, é necessário analisar o comportamento de caminhada a partir de atributos específicos, visto que associações entre o ambiente construído e a caminhada diferem de acordo com o contexto e o tipo de caminhada (OWEN *et al.*, 2004).

2.1.1 Caminhada recreativa e caminhada utilitária

Se observarmos o Modelo Ecológico (SALLIS *et al.*, 2006), dos quatro domínios de comportamento da vida ativa, os domínios da Recreação Ativa e do Transporte Ativo relacionam-se diretamente com os espaços públicos. A recreação ativa está relacionada ao bairro e à vizinhança, com características do ambiente construído, sendo expressas pela estrutura para pedestres e ciclistas, estética e segurança contra o trânsito, além do ambiente recreativo, que inclui espaços públicos, como praças e parques. Por outro lado, o transporte ativo conecta-se à capacidade de deslocar-se, que pode ser expressa pela qualidade espacial, a caminhabilidade, além de condições de trânsito e tráfego.

Além de se relacionarem com espaços públicos, os domínios do transporte ativo e da recreação ativa são expressos no comportamento de caminhada, e uma das categorizações comumente adotada em relação ao ato de caminhar é feita a partir do seu objetivo. Segundo Tudor-Locke *et al.* (2007), se adotada como modo de transporte, é chamada de caminhada utilitária, enquanto se adotada como exercício físico, é denominada caminhada recreativa.

Por outro lado, o estudo de Kang *et al.* (2017) define a caminhada recreativa a partir de um trajeto sem destino específico, com início e fim no mesmo local, enquanto a caminhada utilitária visa chegar a um local específico, sendo o destino do trajeto percorrido. A partir dessas definições, é possível traduzir os componentes da vida ativa em um comportamento específico,

com a caminhada recreativa incluída no domínio de Recreação Ativa e a caminhada para fins de deslocamento no domínio de Transporte Ativo.

O propósito da caminhada indica correlatos ambientais distintos para a caminhada utilitária e a recreativa, assim como hierarquias de relações que podem ser sistematizadas. O modelo ecológico proposto por Saelens, Sallis e Frank (2003), apresentado na Figura 2, expressa as relações por meio do propósito de caminhada, dos fatores individuais e do ambiente do bairro. A hierarquia é composta por relações mais fortes, representadas por linhas duplas, relações mais fracas, representadas por linhas simples, e relações mediadas, expressas por linhas tracejadas.

Figura 2 – Modelo ecológico da influência do ambiente do bairro no ato de caminhar ou pedalar

Fonte: Saelens, Sallis e Frank, 2003.

Nesse modelo ecológico, a caminhada realizada com propósito recreativo apresenta relações mais fortes com fatores psicossociais relacionados à atividade física, com a renda e a idade do indivíduo, além de relacionar-se fortemente com constructos como segurança (contra o tráfego e criminalidade por exemplo), estética e relevo. Paralelamente, a caminhada realizada para fins de transporte apresentou fortes relações com a propriedade de veículo e, no caso do ambiente do bairro, com a densidade, a conectividade e o uso misto do solo, similar aos

atributos dos índices de caminhabilidade. Por fim, os fatores demográficos e psicossociais do indivíduo demonstraram relação mediada com o ambiente do bairro.

O delineamento dos conceitos de caminhada recreativa e caminhada utilitária não é uma unanimidade, variando de acordo com a abordagem. O estudo de Kang *et al.* (2017) discute uma proposta de categorização da caminhada a partir da origem e do destino, e os autores apontam as nuances específicas à caminhada utilitária e à recreativa, principalmente quanto ao tempo e ao espaço relativos à realização da atividade. Foi observado que a caminhada utilitária tende a ter viagens mais curtas e menos intensas do que as viagens de caminhada recreativa. Em relação à frequência de realização da atividade, observou-se que a caminhada utilitária é realizada principalmente no início da manhã, no horário de almoço e no final da tarde, enquanto a recreativa é feita principalmente no período da manhã, entre 7 e 11 horas, e no período da tarde, entre 16 e 19 horas. Por fim, também se percebeu uma distinção quanto ao local de prática, sendo que a caminhada recreativa apresentou proporção maior de viagens realizadas no bairro de residência do que a utilitária.

A partir do pressuposto de que a caminhada é realizada em lugares específicos, entender os constructos e as especificidades dos locais e as características do ambiente construído que podem facilitar ou inibir o deslocamento ativo torna-se um desafio para as pesquisas desenvolvidas neste tema. A compreensão do comportamento de caminhada passa pela investigação da caminhabilidade, que é composta por fatores distintos, como características do ambiente construído, qualidades do design urbano e percepção individual. Essas abordagens, apresentadas na Figura 3, podem ser mais objetivas ou subjetivas, caracterizando um espectro de variáveis e de qualidades espaciais que podem se combinar para o entendimento do comportamento de caminhada.

Figura 3 – Relação entre constructos da caminhabilidade

Fonte: Ewing; Clemente (2013), tradução livre.

De acordo com Ewing e Clemente (2013), as características físicas são os dados puros, extraídos diretamente do ambiente construído e, por serem variáveis essencialmente objetivas, não podem transmitir experiências particulares sobre o ambiente construído. Ao combinar conceitos abstratos às variáveis objetivas, obtém-se uma categoria intermediária, em que as características físicas possuem efeito cumulativo, de modo a representar como as variáveis podem ser percebidas. Por fim, as variáveis subjetivas refletem a forma como um indivíduo percebe um lugar e como a ele reage, de forma que essas percepções são extraídas de como uma pessoa avalia o ambiente à sua volta, com base nas próprias atitudes e preferências.

Um dos desafios que acompanham a compreensão do comportamento de caminhada está relacionado ao nível de subjetividade das variáveis. Logo, é necessário que a avaliação das percepções seja bastante assertiva, a fim de traduzir critérios altamente subjetivos em definições operacionais compostas por fatores objetivos, de modo que as percepções sejam compreendidas como reflexos da relação entre o indivíduo e o ambiente construído.

Questionamentos acerca da influência do ambiente construído no comportamento de caminhada são bastante complexos, principalmente pelo fato de combinarem diferentes abordagens, objetivas ou subjetivas, em sua formulação. Evidências apontam que a percepção individual sobre o ambiente construído exerce maior influência do que os fatores objetivos na

esfera comportamental (GRANNER *et al.*, 2007). Em associação a isso, características observadas na escala do bairro demonstraram possuir maior relevância na realização de atividades físicas (ADDY *et al.*, 2004).

2.2 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

A correlação entre o ambiente construído e a caminhada é tema de diversos estudos (SAELENS; HANDY, 2008), que apontam interdependências, geralmente mensuradas por índices de caminhabilidade, que categorizam as variáveis do ambiente construído a partir do seu nível de subjetividade (MAGHELAL; CAPP, 2011). De um lado, existem as variáveis objetivas, cujo objeto de análise é o espaço físico; de outro, as variáveis subjetivas, no entendimento da percepção dos indivíduos. Esses critérios devem ser levados em conta na elaboração de estudos em torno da caminhabilidade, o que exige o emprego de ferramentas específicas de avaliação do ambiente construído para cada objetivo.

O estudo do ambiente construído passa por tipos de variáveis, classificadas quanto à unidade de análise: variáveis objetivas, subjetivas e distintas (MAGHELAL; CAPP, 2011). Quanto à mensuração dessas variáveis, destacam-se os quatro métodos de mensuração do ambiente construído apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Tipos de variáveis do ambiente construído

Tipo da variável	Definição	Método de mensuração	Unidade de análise	Exemplos
Objetiva	Variáveis quantificadas utilizando um método padrão de medição que pode ser replicado em outros estudos	GIS ou auditoria	Localização, segmento ou área	Interseções, ruas, uso do solo
Subjetiva	Variáveis quantificadas utilizando um método padrão de medição que pode ou não ser replicado em outros estudos	Questionário	Indivíduos	Percepção, arquitetura local
Distinta	Variáveis quantificadas utilizando um método de medição que não pode ser replicado em outros estudos. Mais frequentemente usado em uma análise particular.	Observação	Qualquer dos dois acima	Condução cautelosa, linha de visão

Fonte: Maghelal; Capp, 2011, tradução livre.

O estudo de Brownson *et al.* (2009) aborda esses métodos de mensuração de maneira similar, porém classificando os métodos em três categorias distintas quanto à coleta de dados.

A primeira categoria destacada pelos autores é a das entrevistas e questionários, destinados à obtenção de dados de percepção dos indivíduos. A segunda categoria abrange a observação sistemática e as auditorias, com característica principal na mensuração de aspectos objetivos do ambiente construído de modo imparcial. Por fim, a terceira categoria envolve dados obtidos em pesquisa documental, geralmente classificados e analisados através do GIS (*Geographic Information System*).

A partir dos métodos de mensuração e das ferramentas utilizadas, é possível compreender as variáveis que se relacionam com o caminhar. Uma revisão exploratória da literatura, compreendendo o período de 2004 a 2008, identificou e classificou as variáveis objetivas quanto à significância em relação aos níveis de atividade física e à caminhada em geral (LIN; MOUDON, 2010). As variáveis foram categorizadas de acordo com os atributos do ambiente construído, de modo a agrupar diversas características em definições mais abrangentes, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Variáveis objetivas relacionadas à caminhada

Característica do ambiente construído	Variáveis objetivas	Fonte
Destinos	Número de destinos no bairro do respondente	CRAIG <i>et al.</i> , 2002; HANDY; CAO; MOKHTARIAN, 2006; HOEHNER <i>et al.</i> , 2005; MOUDON <i>et al.</i> , 2007
	Índice de uso misto do solo	SAELENIS <i>et al.</i> , 2003; SAELENIS; SALLIS; FRANK, 2003
Acessibilidade / conveniência de destinos	Uso misto do solo	CERIN <i>et al.</i> , 2007
	Distância do destino à casa do respondente	DUNCAN; MUMMERY, 2005; MCCORMACK; GILES-CORTI; BULSARA, 2008; MOUDON <i>et al.</i> , 2007
	Acesso a espaços públicos ao ar livre	GILES-CORTI; DONOVAN, 2002
	Proximidade, tamanho e atratividade dos espaços públicos	GILES-CORTI <i>et al.</i> , 2005
	Distância da residência a uma ferroviária	TROPED <i>et al.</i> , 2001; TROPED <i>et al.</i> , 2003
Condições do tráfego	Proximidade a empresas e instalações	HANDY; CAO; MOKHTARIAN, 2006; KING <i>et al.</i> , 2005; KRIZEK; JOHNSON, 2006
	Volume e velocidade do tráfego	MCGINN <i>et al.</i> , 2007; MOUDON <i>et al.</i> , 2007
Conexões entre ruas	Densidade de intersecções	FRANK <i>et al.</i> , 2008; LI, 2005
Calçadas	Porcentagem da rota mais curta com calçada	RODRÍGUEZ; JOO, 2004
	Comprimento total das calçadas em um raio de 1 km	LEE; MOUDON, 2006
Qualidade da infraestrutura	Comodidades para o pedestre; Atende às necessidades do pedestre; Ameaças de trânsito; Tempo e esforço requeridos para caminhar	CRAIG <i>et al.</i> , 2002
Densidade	Densidade local	CERVERO; KOCKELMAN, 1997; FRANK <i>et al.</i> , 2008; LI, 2005
	Densidade residencial	MOUDON <i>et al.</i> , 2007
Estética / conforto	Número de características atrativas	HOEHNER <i>et al.</i> , 2005
	Mensuração objetiva de estética	TROPED <i>et al.</i> , 2001
	Complexidade de estímulos	CRAIG <i>et al.</i> , 2002
Topografia	Declividade	LEE; MOUDON, 2006
Índices de forma urbana	Índice de espraiamento baseado na densidade residencial, uso misto do solo, grau de centralidade, acessibilidade da rua	EWING <i>et al.</i> , 2003
	Índice de caminhabilidade; Uso misto do solo; Conectividade de ruas; Densidade residencial; Taxas de áreas de varejo/área líquida de varejo	FRANK <i>et al.</i> , 2006; OWEN <i>et al.</i> , 2007
	Nível de caminhabilidade	BERKE <i>et al.</i> , 2007

Fonte: Lin e Moudon (2010), tradução livre.

As variáveis objetivas podem ser facilmente convertidas em estratégias de intervenção, visando uma melhoria eficiente no ambiente construído (LIN; MOUDON, 2010). Além disso, podem ser combinadas às variáveis subjetivas, para ser possível um contraponto entre as duas abordagens e seus respectivos indicadores.

A ampla gama de variáveis relacionadas ao ato de caminhar levou os pesquisadores do final dos anos 1990 e início dos anos 2000 a desenvolverem ferramentas de mensuração do ambiente construído que fossem capazes de abranger toda a complexidade do espaço físico. Os esforços empreendidos na sistematização e avaliação das características do ambiente construído apenas foram possíveis com o desenvolvimento da tecnologia GIS e das auditorias do ambiente construído (ADKINS *et al.*, 2017).

A partir de década de 1990, pesquisadores passaram a lançar o olhar para uma nova dimensão dos ambientes físicos, cujo diferencial era trazido pela singularidade das experiências vividas pelos indivíduos. Os estudos se voltaram ao questionamento de como os pedestres se sentem em relação ao ato de caminhar (PARK; DEAKIN; LEE, 2014). Esses estudos se mostraram bastante úteis, apesar de apresentarem limitações metodológicas advindas do caráter subjetivo das experiências de cada pedestre (BROWN *et al.*, 2007).

As variáveis subjetivas têm se destacado pelo caráter essencial na compreensão do comportamento de caminhada. O estudo realizado por Brown *et al.* (2007) revela que os níveis de caminhabilidade podem variar dentro de uma área, e os pedestres são sensíveis a essa variação. Este cenário permite analisar a percepção dos indivíduos para compreender quais características do ambiente construído são mais relevantes no contexto do comportamento de caminhada.

As tendências observadas em pesquisas recentes apontam para a combinação de variáveis objetivas e subjetivas, de modo a complementar e conferir maior validade aos dados apresentados (PARK; DEAKIN; LEE, 2014). Seguindo o mesmo caminho proposto pelos estudos contemporâneos, a presente pesquisa busca relacionar dados objetivos e subjetivos, a fim de explorar os desdobramentos intrínsecos à questão da caminhabilidade.

Assim como a revisão feita para as variáveis objetivas, a revisão de Lin e Moudon (2010) identificou e classificou as variáveis subjetivas utilizadas na literatura compreendida no período de 2004 a 2008, cujos resultados são apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Variáveis subjetivas relacionadas à caminhada

Característica do ambiente construído	Variáveis subjetivas	Fonte
Destinos	Percepção do número de facilitadores de atividade fora da residência ou número de destinos na vizinhança	DE BOURDEAUDHUIJ; SALLIS; SAELENS, 2003; LI <i>et al.</i> , 2005; SCOTT <i>et al.</i> , 2007; SUMINSKI <i>et al.</i> , 2005
	Percepção de lojas à distância de caminhada	BALL <i>et al.</i> , 2001; GILES-CORTI; DONOVAN, 2002; HANDY; CLIFTON, 2001
Acessibilidade / conveniência de destinos	Percepção de acesso a comodidades locais (lojas, transporte público, áreas de lazer, parques etc.)	BOOTH <i>et al.</i> , 2000; DE BOURDEAUDHUIJ; SALLIS; SAELENS, 2003; GILES-CORTI; DONOVAN, 2002a, 2002b; HOUSTON; BASOLO; YANG, 2013; KING <i>et al.</i> , 2003; LI <i>et al.</i> , 2005; SCOTT <i>et al.</i> , 2007; TILT; UNFRIED; ROCA, 2007
	Percepção de oportunidade para atividade física no ambiente residencial	RÜTTEN <i>et al.</i> , 2001
	Percepção de proximidade com destinos comerciais e com o local de trabalho	CERIN <i>et al.</i> , 2007
	Percepção de fácil acesso ao trânsito	RODRÍGUEZ <i>et al.</i> , 2008
	Percepção de conveniência do ambiente	BALL <i>et al.</i> , 2001; HUMPEL <i>et al.</i> , 2004a, 2004b, 2004c
Condições do tráfego	Percepção do tráfego	AINSWORTH <i>et al.</i> , 2003; BROWNSON <i>et al.</i> , 2001; EVENSON <i>et al.</i> , 2007; SAELENS <i>et al.</i> , 2003; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003; TROPED <i>et al.</i> , 2003
Conexões entre ruas	Percepção da conectividade das ruas	SAELENS <i>et al.</i> , 2003; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003
Calçadas	Percepção de presença e acesso a calçadas	ADDY <i>et al.</i> , 2004; AINSWORTH <i>et al.</i> , 2003; BROWNSON <i>et al.</i> , 2001;
		DE BOURDEAUDHUIJ; SALLIS; SAELENS, 2003; GILES-CORTI; DONOVAN, 2002b; TROPED <i>et al.</i> , 2003
Qualidade da infraestrutura	Encontrar caminho seguro para caminhar	BOOTH <i>et al.</i> , 2000
	Percepção de dificuldade para estacionar	RODRÍGUEZ <i>et al.</i> , 2008
Densidade	Percepção de densidade residencial na vizinhança	SAELENS <i>et al.</i> , 2003; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003; TROPED <i>et al.</i> , 2001
Estética / conforto	Percepção de estética	BALL <i>et al.</i> , 2001; BROWNSON <i>et al.</i> , 2001; GILES-CORTI; DONOVAN, 2002b; HUMPEL <i>et al.</i> , 2004a, 2004b, 2004c; KING; CLARKE, 2015; SAELENS <i>et al.</i> , 2003; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003; TROPED <i>et al.</i> , 2003
	Percepção de que a vizinhança é amigável e limpa	BALL <i>et al.</i> , 2001; DUNCAN; MUMMERY, 2005
	Percepção de que a localidade é atrativa	BALL <i>et al.</i> , 2001; HANDY; CAO; MOKHTARIAN, 2006
Segurança	Percepção de segurança no bairro	LI <i>et al.</i> , 2005; SAELENS <i>et al.</i> , 2003; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003; WEIR; ETELSON; BRAND, 2006; WILBUR <i>et al.</i> , 2003
	Percepção de rastro do crime	GRANNER <i>et al.</i> , 2007
Topografia	Percepção de relevo	BROWNSON <i>et al.</i> , 2001

Fonte: Lin e Moudon (2010), tradução livre.

Estudos evidenciam a importância da percepção individual sobre o ambiente construído, cujos fatores de caráter subjetivo demonstram ter mais influência sobre o comportamento de caminhada em relação às variáveis objetivas (HILLAND *et al.*, 2020). Compreende-se que a caminhabilidade influencia a percepção e de modo recíproco, a percepção influencia o comportamento da caminhada (PARK; DEAKIN; LEE, 2014). Ao entender a percepção como um fator intermediário entre a caminhabilidade e o comportamento de caminhada, pode-se avaliar a importância relativa de cada atributo que compõe a caminhabilidade, a partir da interpretação individual e subjetiva de cada pedestre.

As variáveis subjetivas traduzem a relação entre as características do ambiente construído e determinadas emoções provocadas por elas. Esta relação pode ser explorada no estudo de Herrmann-Lunecke, Mora e Vejarés (2021), que conduziram entrevistas com 120 adultos e idosos da cidade de Santiago, no Chile. As características do ambiente construído foram auto reportadas e relacionadas a emoções ou sentimentos. Posteriormente, categorizaram os resultados a partir da influência no caminhar. Os sentimentos de bem-estar e segurança foram considerados como facilitadores da caminhada; enquanto o estresse e a insegurança, interpretados como inibidores deste comportamento.

O bem-estar (Figura 4) foi associado à presença de comércio local e árvores por, pelo menos, metade dos participantes, sendo as características com relação mais expressiva quanto a este elemento. Outras associações relevantes foram observadas: a largura da calçada e a presença de áreas verdes – citadas por 34 a 50% dos participantes –, e a manutenção e a limpeza das calçadas, a existência de transporte público, metrô, plantas, murais e edifícios de altura média, que foram associados ao bem-estar por 18 a 33% dos respondentes.

Por outro lado, o estresse (Figura 5) foi associado majoritariamente com a presença de lixo na calçada, sendo citada por, pelo menos, metade da amostra. Os outros elementos citados pelos respondentes foram a alta presença de tráfego motorizado, o barulho do trânsito e a existência de edificações altas – citados por 34 a 50% dos respondentes –, assim como a existência de barulho de construção e grafitti, a falta de áreas verdes, além de calçadas estreitas, irregulares, esburacadas e com carros estacionados – presentes nas repostas de 18 a 33% dos participantes.

Figura 4 – Elementos do ambiente construído que causam bem-estar nos pedestres

Fonte: Herrmann-Lunecke, Mora e Vejares, 2021.

Figura 5 – Elementos do ambiente construído que causam estresse nos pedestres

Fonte: Herrmann-Lunecke, Mora e Vejares, 2021.

Deve-se compreender a caminhabilidade para além do espaço físico, considerando as preferências e percepções do usuário (FORSYTH, 2015), inclusive em relação à caminhada recreativa, que apresenta mais associações com elementos perceptivos (SAELEN; SALLIS; FRANK, 2003). Somente a partir da análise da subjetividade dos indivíduos, é possível compreender a relação entre o ambiente construído e o comportamento de caminhada (MEHTA, 2008).

Dados perceptivos podem ser descritos a partir de três conceitos: capital social, segurança pessoal e significantes físicos das condições sociais (IROZ-ELARDO; ADKINS; INGRAM, 2021). O capital social refere-se aos recursos disponíveis aos indivíduos, por meio de suas conexões sociais, sendo composto por elementos como desigualdades, crimes, normas sociais e suporte social. A segurança pessoal é definida como a percepção de segurança pessoal contra a criminalidade. Por sua vez, os significantes físicos das condições sociais relacionam-se com as noções de estética e desordem, expressos em elementos com pistas visuais sobre o capital social e a segurança pessoal. Áreas verdes, por exemplo, podem relacionar-se com as noções de segurança, enquanto falta de manutenção, lotes baldios e vandalismo podem passar a sensação de insegurança.

A fim de capturar as os dados perceptivos, algumas ferramentas foram desenvolvidas ao longo do tempo, e a mais comum é o questionário. Iroz-Elardo, Adkins e Ingram (2021) sintetizaram as ferramentas encontradas em uma revisão de literatura (Quadro 4), classificando-as pelo número de citações presentes no Google Scholar.

Quadro 4 – Instrumentos de coleta de dados perceptivos

ID	Nome da ferramenta	Fonte	Citações (Google Acadêmico)
1	Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) Original e Versão Abreviada (NEWS-A)	SAELENS <i>et al.</i> , 2003	1727
2	Perceptions About Neighborhood Environment and Access to Facilities	GILES-CORTI; DONOVAN, 2002c	834
3	Home Equipment, Neighborhood, and Convenient Facilities Scale (San Diego Scales)	SALLIS <i>et al.</i> , 1997	628
4	Perceived Measures of Neighborhood Environment That May Affect Walking	HANDY; CAO; MOKHTARIAN, 2006	588
5	Objective Measures of Neighborhood Characteristics That May Affect Walking	LI <i>et al.</i> , 2005	551
6	Neighborhood Scale Questionnaire on Food Quality, Safety, Aesthetics, and Social Cohesion	MUJAHID <i>et al.</i> , 2007	422
7	Physical Activity Environment Measures/Environmental Support for Physical Activity Questionnaire	KIRTLAND <i>et al.</i> , 2003	371
8	St. Louis Environment Instrument	BROWNSON <i>et al.</i> , 2004	308
9	Perceived Neighborhood Environment	DUNCAN; MUMMERY, 2005	303
10	Perceived Measures of the Physical Activity Environment/Twin Cities Walking Survey	FORSYTH <i>et al.</i> , 2008	291
11	Perceived Walking Environment	HUMPEL <i>et al.</i> , 2004c	257
12	Self-Reported Neighborhood Characteristics	ECHEVERRIA; DIEZ-ROUX; LINK, 2004	185
13	Women's Determinants Survey	BROWNSON <i>et al.</i> , 1999	108
14	Environmental and Policy Factors	CATLIN; SIMOES; BROWNSON, 2003	101
15	IPAQ Environmental Module	ALEXANDER <i>et al.</i> , 2006	98

16	Physical Activity Environment, Healthy Environment Partnership (HEP) Survey	ISRAEL <i>et al.</i> , 2006	78
17	Neighborhood Quality Index	YANG <i>et al.</i> , 2002	54
18	Environmental Characteristics Scale	OGILVIE <i>et al.</i> , 2008	35
19	Transportation Walking Questionnaire	BADLAND; SCHOFIELD, 2006	12
20	Core Measures of Trail Use/ROUTES	SPRUIJT-METZ <i>et al.</i> , 2010	6

Fonte: Iroz-Elardo, Adkins e Ingram, 2021, tradução livre.

A ferramenta de coleta de dados perceptivos mais difundida no campo de pesquisas sobre caminhabilidade é o formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS (SAELENS *et al.*, 2003), cuja extensa aplicação viabiliza a comparação dos dados perceptivos em diferentes contextos. O formulário foi validado para uso internacional a partir da aplicação da ferramenta em diversos países (CERIN *et al.*, 2013). Foram incluídas na pesquisa cidades da Austrália, Bélgica, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Hong Kong, México, Nova Zelândia, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, representado por Curitiba.

O *Neighborhood Environment Walkability Scale* foi traduzido e adaptado para o português com o nome “Escala de Mobilidade Ativa no Ambiente Comunitário”, e essa tradução foi igualmente validada (MALAVASI *et al.*, 2007). A ferramenta foi utilizada em diversos estudos realizados no Brasil (FERMINO *et al.*, 2013; GOMES *et al.*, 2011; HINO *et al.*, 2017), em cidades como Curitiba, Recife e Vitória. Isso possibilitou ampliar o debate da caminhabilidade no contexto brasileiro, porém seu uso ainda não é representativo para cidades médias e pequenas.

Considerando a complexidade em torno do comportamento de caminhada, em que diferentes contextos e configurações resultam em comportamentos distintos, é importante atentar-se à coleta de dados. A adoção de ferramentas subjetivas permite complementar as informações trazidas pelas ferramentas objetivas (PARK; DEAKIN; LEE, 2014), agregando maior confiabilidade e profundidade à análise do ambiente construído em relação ao comportamento de caminhada.

Confrontar tipos diferentes de variáveis ajuda no esclarecimento de pontos pouco explorados ou que possam gerar dúvidas quando à interpretação, o que, para Lin e Moudon (2010), justifica a adoção de ambos os tipos de medidas, principalmente pela falta de diretrizes quanto aos tipos de variáveis a utilizar e em que contexto seriam melhor aplicadas.

2.2.1 Escalas analíticas e natureza das variáveis da caminhada

Qualquer avaliação do ambiente construído depende da definição da escala de análise e de sua delimitação espacial. Assim, a categorização das variáveis a partir da sua escala deve ser considerada juntamente com a sua natureza. Para isso, distinguem-se basicamente dois níveis espaciais. O primeiro, relacionado às características intrínsecas a uma área específica, geralmente uma região ou bairro, é denominado macroescala (BROWNSON *et al.*, 2009; SALLIS *et al.*, 2011) ou mesoescala (KIM; PARK; LEE, 2014; PARK; DEAKIN; LEE, 2014). Apesar da equivalência quanto ao significado, esta escala apresenta denominações diferentes entre estudos. O segundo nível espacial refere-se às características da escala do pedestre, denominado microescala.

Na macroescala, é possível observar mais elementos de caráter objetivo, como conectividade das ruas, densidade residencial e uso do solo urbano, como os 3D's de Cervero e Kockelman (1997). Essas características geralmente demoram para sofrer alterações, que são bastante onerosas em termos de custo e tempo necessários. Já as características da microescala podem ser alteradas com mais facilidade, com intervenções que necessitam de menos investimento financeiro e podem ser realizadas mais rapidamente. Essas características incluem calçadas, ciclovias, elementos de travessia, iluminação, entre outros.

Por serem características diretamente acessadas pelos pedestres, os elementos da microescala são associados à percepção do ambiente construído, adquirindo um caráter tanto objetivo, que pode ser medido, quanto subjetivo, que pode ser interpretado. Por esse motivo, a microescala pode influenciar a tomada de decisão do pedestre (JOHANSSON; STERNUDD; KÄRRHOLM, 2016). Comparativamente, a microescala possui um menor número de dados levantados do que a macroescala (KIM; PARK; LEE, 2014). Também é evidente a limitação do uso dos dados de outras escalas, visto que tratam de unidades de análise distintas (SOUTHWORTH, 2005).

De modo semelhante, pode-se observar esta tendência em relação às variáveis de caráter objetivo e subjetivo. Middleton (2010) destaca que existe um número significativamente menor de pesquisas que utilizam dados subjetivos, sendo que a abordagem mais comum envolve exclusivamente variáveis objetivas nas análises. Neste sentido, a pesquisa de Arellana *et al.* (2020) identificou, por meio de uma revisão de literatura, que apenas 11,9% das pesquisas envolvendo caminhabilidade fizeram uso de variáveis subjetivas.

Por serem estudadas com mais intensidade, existe uma tendência maior de associação de características objetivas do espaço urbano ao ato de caminhar (JOHANSSON; STERNUDD;

KÄRRHOLM, 2016), como a presença de calçadas contínuas e com boa manutenção, conectividade das ruas, cruzamentos seguros e arborização (LO, 2009). Contudo, a relação entre essas variáveis e a tomada de decisão do pedestre ainda é inconclusiva (AGRAWAL; SCHLOSSBERG; IRVIN, 2008). Pelo fato de dados subjetivos serem menos estudados, existe uma lacuna em relação à adoção de dados perceptivos em pesquisas, mesmo que sejam elementos de muita relevância para a compreensão do comportamento do pedestre (SHATU; YIGITCANLAR; BUNKER, 2019a).

Apesar da escolha dos locais de caminhada conquistar cada vez mais destaque (BORST *et al.*, 2009; GUO, 2009; TRIBBY *et al.*, 2017), o assunto ainda é pouco explorado (SHATU; YIGITCANLAR; BUNKER, 2019b). Além disso, a maioria das pesquisas está restrita às grandes cidade americanas, relativamente seguras e com boa infraestrutura (AGRAWAL; SCHLOSSBERG; IRVIN, 2008). Por isso, é necessário que novas pesquisas sejam realizadas, lançando um olhar, a fim de compreender o comportamento de caminhada em áreas socioeconomicamente desfavorecidas, cuja maioria são áreas de maior precariedade de infraestrutura urbana.

Pela complexidade, deve-se considerar diversas configurações relativas ao comportamento de caminhada, uma vez que elementos do ambiente construído associados ao caminhar são diferentes para a caminhada recreativa e utilitária, e essa distinção se faz necessária. O estudo de Kang *et al.* (2017) evidenciou que, em relação às características do ambiente construído, as caminhadas recreativas se concentraram em áreas com maior taxa de parques. Comparativamente, as utilitárias ocorreram em áreas com relevo menos acentuado, maior densidade residencial, maior densidade de intersecções e maior concentração de centros comerciais. Essas evidências complementam as trazidas por Owen *et al.* (2004), que observaram a caminhada recreativa apresenta associações positivas significativas com as percepções de natureza estética do ambiente e com facilidades relacionadas ao caminhar. A caminhada utilitária, por sua vez, apresentou associações com o acesso a espaços públicos abertos e bairros altamente caminháveis. As percepções sobre o tráfego associaram-se tanto à caminhada recreativa quando à utilitária.

As particularidades do comportamento de caminhada podem ser igualmente observadas em outras esferas, como o contexto socioeconômico do país no qual os indivíduos residem. O estudo de Cleland *et al.* (2019) analisou correlatos de exercícios físicos e de comportamento sedentário em idosos de países de alta (*high income countries* – HIC) e baixa-média renda (*low-middle income countries* – LMIC), concluindo que diferentes domínios do ambiente construído são relacionados com a prática de exercícios físicos. Isso pode ser explicado pelas

especificidades relacionadas às normas culturais e às desigualdades em países de baixa e média renda, que, se comparadas ao contexto de alta renda, resultam em diferentes associações entre exercícios físicos e ambiente construído.

Quando consideradas as especificidades de países de baixa e média renda, os resultados são inconsistentes (CLELAND *et al.*, 2019; ELSHAHAT; O’RORKE; ADLAKHA, 2020), evidenciando uma lacuna expressiva em relação aos estudos na área de caminhabilidade. Os resultados apresentados por Cleland *et al.* (2019) apresentam associações positivas entre o ambiente construído e a atividade física em idosos de países de baixa e média renda quanto à diversidade de destinos e usos do solo, mais especificamente em relação ao acesso à recreação, ao padrão do bairro e do arruamento, enquanto a densidade populacional foi relacionada negativamente com a prática de atividade física neste mesmo público.

Paralelamente, no estudo de Elshahat, O’Rorke e Adlakha (2020), os resultados mostram que diversos fatores do ambiente construído não apresentaram associações com diferentes domínios da atividade física. Características como estética, densidade e proximidade de serviços expressaram uma associação inconsistente entre artigos. Esses resultados evidenciam a lacuna no estudo do ambiente construído como suporte à caminhada em países subdesenvolvidos.

As inconsistências na associação das variáveis objetivas à caminhada são um fator a ser analisado, principalmente considerando a falta de consenso em relação ao quanto essas características podem influenciar a tomada de decisão por parte do pedestre (AGRAWAL; SCHLOSSBERG; IRVIN, 2008). Desse modo, compreender a relação entre os fatores subjetivos do comportamento da caminhada e os atributos do ambiente construído torna-se um desafio a ser superado.

Buscando compreender qual a distância de caminhada, as rotas escolhidas e o motivo pelo qual fez o trajeto a pé, Agrawal, Schlossberg e Irvin (2008) aplicaram um questionário a pedestres que caminhavam até estações de transporte público. Os resultados apontaram que a prioridade dos pedestres foi realizar a rota mais direta ou rápida. Os fatores secundários de influência da escolha de rotas foram segurança, qualidade das calçadas e estética. Esses dados, entretanto, refletem apenas as preferências de pessoas que realizam a caminhada utilitária, não sendo possível generalizar os resultados para a caminhada recreativa.

Uma abordagem que tem sido bastante aceita nas pesquisas de caminhabilidade envolve a adoção de ferramentas subjetivas em complementariedade às objetivas, como forma de validar a interpretação das variáveis (PARK; DEAKIN; LEE, 2014). Esta abordagem possibilita compreender melhor as preferências do pedestre, além de permitir um maior aprofundamento

quanto às associações entre o ambiente construído e o comportamento de caminhada. A dedicação em analisar a subjetividade intrínseca ao comportamento de caminhada tem mostrado resultados, principalmente ao elencar qualidades necessárias para o ambiente construído suportar e estimular a prática da caminhada. Dentre as qualidades, podem-se citar a utilidade, a segurança, o conforto, o bem-estar e o senso de pertencimento (MEHTA, 2008).

O estudo de Hino *et al.* (2017) faz uso desta abordagem, associando duas ferramentas de coletas de dados: para avaliar o nível de atividade física, foi adotado o *International Physical Activity Questionnaire* – IPAQ; para mensurar a percepção ambiental dos indivíduos, foi utilizada a versão abreviada do *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS. O estudo foi aplicado a 699 adultos residentes de Curitiba e encontrou associações entre uma boa percepção do bairro e a prática de caminhada por pelo menos 10 minutos por semana, enquanto a caminhada mais vigorosa foi relacionada ao acesso a espaços públicos.

O crescente interesse na compreensão da subjetividade tem evidenciado a necessidade de pesquisas que busquem analisar a caminhabilidade para além do ambiente construído, considerando, juntamente aos fatores objetivos, as percepções e preferências do pedestre. Este posicionamento é fundamental, visto que as noções de caminhabilidade não podem ser amplamente generalizadas, variando de acordo com diferentes contextos – sociais, econômicos e culturais (FORSYTH, 2015). Considerar as múltiplas dimensões que envolvem a caminhada é um avanço significativo para entender a relação entre o caminhar e o ambiente construído.

3 MÉTODO DE PESQUISA

O delineamento metodológico desta pesquisa partiu dos objetivos propostos, visando a compreensão do fenômeno da caminhada para atividade física nas cidades. Este trabalho propõe a investigação do objeto de pesquisa utilizando como estratégia metodológica o estudo de caso.

Nos estudos das Ciências Sociais Aplicadas, os estudos empíricos podem ser interpretados como estudos de caso. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso mostra-se adequado aos questionamentos do tipo “como” e “por que” e, em geral, adota-se em pesquisas cujo fenômeno não está sob controle do pesquisador. Além disso, insere-se em algum contexto da vida real, do qual o fenômeno provém e é indissociável. Para o autor, o estudo de caso possui foco em fenômenos essencialmente contemporâneos.

Groat e Wang (2013) sugerem a adaptação da definição dada por Yin ao contexto da pesquisa em arquitetura, substituindo a palavra “contemporâneo” por “configuração”. Assim, o estudo de caso passa a ser lido como uma investigação empírica com foco em um fenômeno ou uma configuração. Esta definição apresenta o estudo de caso como além de uma mera investigação em campo, dada a complexidade das dinâmicas nas quais o fenômeno se insere.

Em associação ao estudo de caso, a metodologia da pesquisa correlacional será aplicada neste trabalho, cujas três características gerais são definidas por Groat e Wang (2013): a) foco em padrões naturais de acontecimentos; b) mensuração de variáveis específicas; e c) uso de estatística para esclarecer padrões de relação entre as variáveis. A pesquisa correlacional pode ser adotada para esclarecer se existe associação significativa entre variáveis.

Este trabalho adota o estudo de caso único associado à pesquisa correlacional como modo de investigar o fenômeno que compreende o comportamento de caminhada e sua relação com o ambiente construído.

3.1 ESTUDO DE CASO: CIDADE DE LONDRINA

O estudo de caso foi conduzido no Município de Londrina, localizado no Estado do Paraná, na região Sul do Brasil (Figura 6). Londrina possui uma população estimada de 580.870 habitantes (IBGE, 2021), densidade demográfica de 306,52 hab/km² (IBGE, 2010) além de IDH 0,778, cujo valor é mais alto do que as médias estadual (0,749) e nacional (0,727).

O Município de Londrina – PR foi escolhido como objeto de análise do estudo de caso por sua representatividade. Apesar da existência de um banco de dados com ampla amostragem (IPPUL, 2019), contabilizando aproximadamente 13 mil respostas, os dados são agregados por zonas. Portanto, não é possível realizar a análise dos locais de caminhada ou avaliar a percepção sobre o ambiente construído, já que os dados subjetivos não foram contemplados. Assim, é necessária a coleta de dados mais adequados para a análise do comportamento de caminhada, por meio da aplicação de um questionário específico.

Londrina é marcada pela existência de extensas áreas verdes urbanas (Figura 7), compostas, na maioria, por fundos de vale. Com a elaboração do primeiro Plano Diretor Municipal, em 1951, Londrina determinou a construção de vias marginais aos fundos de vale, de modo a criar corredores verdes, que, além de garantir a drenagem urbana adequada, possibilitam a criação de espaços públicos adjacentes às áreas de proteção. A cidade propôs, em 2020, a criação de parques lineares, a fim incentivar a população a se apropriar dos espaços urbanos e incorporar a natureza em seu cotidiano (IPPUL, 2020), reforçando o propósito do

município em preservar as áreas de fundo de vale e proporcionar o uso sustentável desses espaços.

Figura 7 – Áreas verdes urbanas

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

3.2. COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO

A ferramenta elaborada para o presente estudo foi concebida de modo a contemplar três grupos de variáveis: perfil sociodemográfico dos respondentes, deslocamentos e percepção do pedestre. A seção inicial do questionário, elaborada para capturar dados relativos ao perfil dos respondentes, é composta por questões de quatro categorias. A categoria tem por objetivo traçar o perfil sociodemográfico dos participantes e contempla uma adaptação do questionário do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Apresenta questões sobre situação familiar, raça, sexo, idade, estado civil, nível de instrução, deficiências e ocupação. A adaptação do Censo 2010 também foi utilizada para traçar o perfil domiciliar dos participantes, com questões relativas à localização, tipo e característica do domicílio, bem como renda familiar e existência de outros modos de transporte para uso dos moradores.

A próxima categoria é relativa à posse de animais de estimação e foi motivada por evidências que sugerem a redução da inatividade física em proprietários de cachorros (KOOHSARI *et al.*, 2020). Contempla questões sobre a posse, o hábito de passear com o animal e o tempo de duração do passeio. Por fim, foram incluídas questões relativas ao hábito de caminhar antes e após a pandemia da COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que impôs regras de isolamento e distanciamento social à população.

A segunda seção do questionário possui foco nos deslocamentos realizados pelo respondente, subdividida em duas partes, baseadas no Formulário Origem-Destino (LEÃO, 2019), comum em pesquisas de transporte. A primeira parte foi elaborada para compreender os deslocamentos a partir do motivo da viagem, independente do meio de transporte, contemplando questões sobre tempo de deslocamento, meio de transporte utilizado e local de destino, que são repetidos para cada um dos motivos descritos a seguir.

O motivo “estudo” objetiva indivíduos que frequentam instituições de ensino como estudantes e pessoas que acompanham estudantes, como adultos que levam menores de idade à escola, por exemplo. O motivo “trabalho” é destinado às pessoas que se denominaram “ocupadas” ou “ocupadas eventualmente” na seção anterior. O motivo “compras” contempla os deslocamentos cujo destino é o comércio. O motivo “serviços” inclui destinos como lotéricas, bancos, cabelereiros, restaurantes, escritórios, entre outros. Em “saúde”, o foco são viagens até locais como UBSs, hospitais, clínicas médicas em geral, entre outros. O motivo “visitas” é específico para o objetivo de ir até outra residência, geralmente de parentes ou amigos. O motivo “recreação e lazer” contempla as viagens realizadas até praças, parques ou estabelecimentos de lazer em geral. Por fim, o motivo “atividade física” é dividido em duas

categorias: a primeira, destinada às viagens como deslocamento até estabelecimentos, praças ou parques; e a segunda, com destino no mesmo local de origem, comum aos indivíduos que praticam caminhada ou corrida de rua, por exemplo.

A segunda parte da seção de deslocamentos foi adaptada do Formulário Origem-Destino, de modo a incluir apenas viagens realizadas a pé, independente do motivo da viagem. O trecho captura o motivo, a origem, o destino, o tempo de caminhada, a frequência de realização da viagem, os dias e os períodos, além da própria rota de caminhada reportada pelo respondente.

A terceira seção do questionário possui o objetivo de capturar a percepção do pedestre, o que garante a coleta de dados subjetivos, trazendo o formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale – NEWS* (SAELEN *et al.*, 2003). Validado para uso internacional (CERIN *et al.*, 2013), o formulário foi apresentado na íntegra, adotou-se a versão traduzida e adaptada para uso no Brasil, com a tradução igualmente validada (MALAVASI *et al.*, 2007).

A versão final do questionário foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da Universidade de Estadual de Londrina, sob CAAE nº 45250521.0.0000.5231, com parecer favorável à sua aplicação em 8 de junho de 2021, através do Parecer Consubstanciado do CEP nº 4.759.281.

Por conta das medidas de isolamento e distanciamento social impostas pela pandemia da COVID-19, optou-se pela aplicação do questionário em ambiente virtual, através da plataforma Survey123, integrada ao ArcGIS Online. O Survey123 possibilitou a integração das funções de um formulário online com a possibilidade de inserir rotas georreferenciadas desde a inserção no sistema, facilitando o tratamento dos dados após a coleta. Outro fator decisivo para a escolha da plataforma foi a compatibilidade com diversos dispositivos eletrônicos, como computadores, *tablets* e *smartphones*.

O questionário, aplicado em ambiente virtual, contemplou apenas as pessoas maiores de 18 anos e que pudessem reportar ao menos uma rota de caminhada realizada na Cidade de Londrina. Os participantes foram convidados a participar da pesquisa por meio de convites coletivos em canais de divulgação, como jornais impressos¹, jornais televisionados², portais de

¹ OGAWA, V. Pesquisa da UEL quer identificar hábitos de caminhada dos londrinenses. **Folha de Londrina**, 20 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/pesquisa-da-uel-quer-identificar-habitos-de-caminhada-dos-londrinenses-3097860e.html>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

² RPC LONDRINA. Pesquisa comprova que atividade física ajuda a melhorar a memória. **Meio Dia Paraná - Londrina**, 2021. Disponível em: <<https://globoplay.globo.com/v/9837921/>>. Acesso em: 9 set. 2021.

notícias³, redes sociais e panfletos (Figura 8), sem nenhum tipo de abordagem direta aos indivíduos durante a aplicação do questionário.

Figura 8 – Panfleto de divulgação do questionário

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

A distribuição dos panfletos foi realizada em feiras livres, terminais de ônibus, praças, parques, estabelecimentos de serviço e de comércio. A versão digital do panfleto foi divulgada virtualmente em grupos da comunidade local, principalmente na rede social *Facebook* e *Instagram*. Os participantes também puderam tomar conhecimento da pesquisa pela divulgação orgânica, com método bola de neve, no qual um indivíduo que já participou da pesquisa convida outros a participarem.

Os respondentes puderam acessar a plataforma Survey123 e responder ao questionário virtual nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021. Neste período, foram registradas 217 respostas, com 315 rotas de caminhada reportadas.

³ FUSARO, W. C. Projeto investiga fatores que influenciam caminhadas em bairros. **O Perobal**, 2021. Disponível em: <<https://operobal.uel.br/pesquisas/2021/09/03/projeto-caminhadas-bairros-residenciais-de-londrina/>>. Acesso em: 5 set. 2021.

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

O tratamento dos dados brutos foi feito a partir da exclusão de respostas sem rotas de caminhada reportadas, bem como as com rotas fora do Município de Londrina (n=2). Também foram desconsideradas as rotas que não se ativeram à malha viária (n=8). Após o refinamento dos dados, a pesquisa contabilizou um total de 182 respostas ao questionário e 305 deslocamentos a pé reportados.

A análise dos dados é feita em etapas e, para isso, a amostra (n=182) foi dividida e categorizada em dois grupos, de acordo com o tipo de caminhada reportada. O recorte C-Rec (n=51) compreende todos os indivíduos que reportaram ao menos um deslocamento classificado como caminhada recreativa, enquanto o recorte C-Ut (n=131) compreende os que reportaram apenas deslocamentos classificados como caminhada utilitária na resposta.

A primeira etapa consiste em uma análise estatística descritiva do perfil sociodemográfico dos indivíduos, associada a uma comparação de dados entre os recortes selecionados, sendo abordados os critérios referentes a sexo, idade, renda e nível de instrução.

Para a segunda etapa, referente à análise das rotas, foi adotada a definição proposta por Kang *et al.* (2017), possibilitando a classificação dos 305 trajetos reportados em rotas recreativas (n=61) ou utilitárias (n=244). Os trajetos que retornam ao local de partida na mesma viagem foram classificados como caminhada recreativa; enquanto os com origem e destino distintos, como caminhada utilitária. A partir da classificação dos deslocamentos, foi realizada uma análise estatística descritiva, em que são abordados o motivo da viagem, local de realização do trajeto, frequência de realização da rota, dia da semana e período do dia.

Na etapa seguinte, foi feita a espacialização dos deslocamentos reportados, com base na estimativa de densidade por Kernel (PARZEN, 1962). Para esta análise, foram usadas as feições de polilinha reportadas diretamente pelo indivíduo na plataforma Survey123. A estimativa de densidade por Kernel é obtida pela superposição de funções centralizadas em cada feição da amostra. Assim, a análise estabelece a relação espacial entre as feições e aplica o parâmetro responsável pela suavização da curva escolhida para realizar a estimativa.

A penúltima etapa contempla os dados referentes à percepção, coletados por meio do Formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS, cuja análise foi dividida em: (1) análise descritiva das percepções positivas; (2) cálculo do escore de percepção; e (3) análise estatística de *hot spots*.

A análise descritiva das percepções foi elaborada agregando o número de respostas positivas para cada questão apresentada na ferramenta NEWS. As respostas positivas são

definidas como as duas alternativas de maior peso no *NEWS Scoring Procedure*, sendo elas: “todas” ou “a maioria” (dentre as opções “todas”, “a maioria”, “algumas”, “poucas” e “nenhuma”); “1 a 5 min” ou “6 a 10 min” (dentre as opções “1 a 5 min”, “6 a 10 min”, “11 a 20 min”, “21 a 30 min”, “+ de 31 min” e “não sei”); e “concordo fortemente” ou “concordo em parte” (dentre as opções “concordo fortemente”, “concordo em parte”, “discordo em parte” e “discordo fortemente”). Os itens cuja pontuação é inversa foram destacados na tabela descritiva.

O escore é parte integrante da ferramenta *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS, que traz em seus procedimentos de aplicação o *NEWS Scoring Procedure*. A metodologia define o cálculo para cada seção do formulário, resultando em 9 escores relativos a: (1) densidade residencial; (2) diversidade de uso do solo; (3) diversidade de acessos; (4) conectividade de ruas; (5) infraestrutura para pedestres e ciclistas; (6) estética; (7) segurança contra o trânsito; (8) segurança contra o crime; e (9) satisfação geral com o bairro.

Os escores calculados para cada seção do formulário NEWS foram especializados a partir da área de residência do respondente e associados à análise estatística de *hot spot*. Essa análise consiste na identificação de agrupamentos significativos de valores altos (*hot spots*) e valores baixos (*cold spots*) pelo indicador G_i^* (GETIS; ORD, 1992; ORD; GETIS, 1995). É composta pelo cálculo de um z-score e um p-valor para cada feição, que, associados, indicam se o agrupamento espacial de valores altos ou baixos é mais acentuado em relação ao que se esperaria em uma distribuição aleatória desses mesmos valores. Nesta análise, um z-score alto e um p-valor reduzido indicam um agrupamento significativo de valores altos (*hot spot*), um z-score baixo e negativo e um p-valor reduzido indicam o agrupamento significativo de valores baixos (*cold spot*) e um z-score próximo a zero, a ausência de agrupamento espacial significativo.

Por fim, foram realizados testes estatísticos a partir dos dados tabulares, a fim de identificar relações significativas entre variáveis. Esta etapa da análise dos dados adota o teste qui-quadrado e o coeficiente de correlação ponto-bisserial. O teste qui-quadrado – χ^2 (PEARSON, 1900) – é um teste de hipóteses com o objetivo de analisar a dispersão de duas variáveis categóricas nominais e avaliar quantitativamente a associação entre variáveis qualitativas. É baseado na comparação entre as frequências observadas e as esperadas para um determinado fenômeno, de modo a identificar possíveis divergências. Este teste adota a hipótese nula, a qual afirma que a distribuição das frequências observada é consistente com a distribuição esperada para o fenômeno. Desse modo, a rejeição da hipótese nula assume que há divergência entre as distribuições, sendo possível concluir que há associação entre as variáveis analisadas.

O coeficiente de correlação ponto-bisserial – r_{pb} (LEV, 1949) – objetiva mensurar a associação entre duas variáveis, adotando para isso uma variável nominal dicotômica e uma variável contínua (TATE, 1954). A correlação ponto-bisserial (r_{pb}) é uma extensão da correlação de Pearson (r), podendo ser interpretada da mesma forma, em que um coeficiente com valor próximo a 0 indica que não há relação entre as variáveis, enquanto valores mais próximos a 1 sinalizam relações mais fortes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação ao perfil sociodemográfico total da amostra, a maioria dos respondentes declarou ser do sexo feminino (n=130), com menor representação do sexo masculino (n=77) e outras identificações (n=1). A preponderância dos respondentes do sexo feminino refletiu nas demais análises. Especificamente em relação aos objetivos propostos da pesquisa, definiu-se o recorte analítico sobre os deslocamentos. Portanto, as análises foram realizadas com base nos indivíduos pertencentes aos recortes C-Rec (n=51) e C-Ut (n=131).

Os resultados obtidos também foram sistematizados em categorias que contemplam questões a serem respondidas, com base nos objetivos propostos. Os dados apresentados nesta seção do trabalho são: análise descritiva a partir do perfil sociodemográfico, com referência a sexo, idade, renda e nível de instrução da amostra; análise dos deslocamentos e seus motivos, locais de caminhada, bem como a espacialização dos deslocamentos reportados; análise descritiva das distâncias caminhadas e da frequência de realização dos deslocamentos; análise das percepções positivas e as análises estatísticas de *hot spot* e por fim, as análises estatísticas a partir do teste qui-quadrado e do coeficiente de correlação ponto-bisserial, de modo a confrontar os recortes C-Rec e C-Ut, a partir das variáveis de diversas categorias.

4.1 CAMINHADA RECREATIVA E CAMINHADA UTILITÁRIA: QUEM CAMINHA?

Em relação ao perfil sociodemográfico da amostra, a maioria dos respondentes declarou ser do sexo feminino (C-Rec, n=32; C-Ut, n= 82), com menor representação do sexo masculino (C-Rec com n=19; C-Ut com n= 48), conforme a Figura 9. A proporção se mantém entre os respondentes dos dois recortes, em que se observa maioria feminina (C-Rec com 62,7% e C-Ut com 62,6%) em relação ao público masculino (C-Rec com 37,3% e C-Ut com 36,6%).

Figura 9 – Contagem de dados por sexo e tipo da rota reportada (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Quanto à idade, o menor valor reportado no C-Rec (Figura 10) foi de 20 anos, enquanto o maior foi de 74 anos, e a mediana é de 35 anos. No C-Ut (Figura 11), a menor idade reportada foi 18 anos e a maior, 76 anos, com mediana de 28 anos. Neste recorte, o número total é menor por conta dos indivíduos que se recusaram a responder (n=2).

Figura 10 – Distribuição por idade para o recorte C-Rec (n=51)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Figura 11 – Distribuição por idade para o recorte C-Ut (n=129)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A distribuição da idade dos participantes pode refletir na aplicação do questionário em meio virtual, que, por mais que tenha se realizado em uma plataforma de simples operação, requereu algum nível de conhecimento em relação ao manuseio de *smartphones* ou computadores, além de fácil acesso à internet.

A renda da amostra (Figura 12) concentrou-se majoritariamente na faixa igual ou acima de 5 salários-mínimos, tendência observada tanto no recorte C-Rec (n=32) quanto no recorte C-Ut (n= 59).

Figura 12 – Contagem de dados por renda e tipo da rota reportada (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Esta concentração pode ser atribuída à escolha de faixas salariais mais detalhadas apenas nas faixas de renda mais baixa, conforme dados do Plano de Mobilidade (IPPUL, 2019). A menor especificidade quanto às faixas de renda mais elevada impossibilita uma análise mais minuciosa.

Outro ponto importante quanto à renda é a ausência de uma amostra mais expressiva quanto às faixas de renda mais baixa. Embora a panfletagem tenha ocorrido nos terminais de transporte urbano e feiras livres de vários locais da cidade, com o intuito de atingir um maior número de respondentes, o formato digital pode ter exercido influência na propensão do indivíduo a participar da pesquisa, restringido o alcance do questionário.

A baixa amostragem pode refletir mais uma característica de desigualdade socioeconômica da sociedade brasileira, a exclusão digital (SORJ; GUEDES, 2005), na limitação do acesso a computadores e redes de internet.

O nível de instrução mais observado foi graduação (Figura 13), tanto no recorte C-Rec (n=13) quanto no C-Ut (n=41). Entretanto, a distribuição é mais homogênea no C-Rec, apresentando baixa variação no número de indivíduos em cada categoria. Esta variável está de acordo com os resultados encontrados para a renda dos respondentes e reflete, da mesma forma, a limitação encontrada quanto à aplicação da ferramenta em meio virtual, associada à divulgação que não foi capaz de atingir amplamente uma diversidade de público.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Assim, os resultados obtidos pelo questionário foram bastante específicos quanto à representatividade em termos de perfil sociodemográfico, não podendo haver generalização da

amostra ao total da população londrinense. De uma forma geral, devem ser acrescentados outros impeditivos de acesso à internet além da renda. Em todo o mundo, vários desafios relacionados à Internet são enfrentados, desde acesso desigual até diferenças em habilidades e capacidades de utilização. Essas desigualdades são conhecidas como “desigualdade digital”, com causas e consequências sociais dinâmicas do acesso e habilidades inadequadas ao uso da internet (KHAN *et al.*, 2020), incluindo o acesso a questionários como o aplicado nesta pesquisa.

Ainda, levanta-se a discussão de um viés de autosseleção, entendido na literatura como uma limitação de questionários aplicados online, visto que inevitavelmente alguns indivíduos têm mais propensão a completar uma pesquisa desta forma. Assim, existiria uma tendência de que determinados indivíduos participem e outros ignorem, levando a um enviesamento sistemático (WRIGHT, 2005).

Entretanto, considerando o contexto e os resultados obtidos, conjectura-se que existem três motivos principais que podem ter causado certa seletividade no público alcançado: a aplicação virtual do questionário; os meios de divulgação da pesquisa; e a estrutura da ferramenta em si.

A divulgação do questionário por meio de redes sociais teve seu alcance limitado ao meio acadêmico e suas relações imediatas. Além disso, a divulgação em jornais e portais de notícias não gerou muitas respostas da população de menor renda. O alcance restrito pode ser considerado pelo acesso à informação, ou por conta do horário de visualização da reportagem, gerando conflito com outras atividades que o espectador realizava no momento – a reportagem televisionada, por exemplo, foi veiculada no dia 7 de setembro de 2021, feriado nacional, ao meio-dia. Já a divulgação por meio de panfletos, apesar de ter alcançado um número expressivo de pessoas – em torno de 3500 panfletos distribuídos –, teve baixa efetividade, visto que na totalidade das 217 respostas ao questionário, apenas 90 foram registradas após o início da divulgação por panfletos (2,57% de respondentes em relação ao público alcançado).

4.2 QUAL O MOTIVO E OS LOCAIS DA CAMINHADA?

Dentre os 305 deslocamentos reportados, 61 foram classificados como recreativos, ou seja, aqueles onde a pessoa sai para o seu trajeto e retorna ao local de origem na mesma viagem, sem realizar paradas em outros locais (KANG *et al.*, 2017). Estes deslocamentos possuem o mesmo ponto de origem e destino, e o seu trajeto percorre diferentes locais da cidade. Para este grupo, os motivos das viagens (Figura 14) foram a realização de exercício físico (n=45) e lazer (n=16).

Figura 14 – Contagem de dados por motivo de viagem dos deslocamentos recreativos (n=61)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Enquanto parte dos deslocamentos recreativos foi realizado inteiramente nas ruas do Município de Londrina (n=27), alguns tiveram passagem por outros espaços públicos, sendo possível citar parques (n=29) e praças (n=5), conforme apresentado na Figura 15.

Figura 15 – Contagem de dados por local de caminhada dos deslocamentos recreativos (n=61)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Os deslocamentos utilitários (Figura 16) apresentaram mais diversidade de motivos, sendo compras (n=80) o motivo mais reportado. Bairros que atendem a caminhada para suprir compras no cotidiano, com características do ambiente construído como a diversidade do uso

do solo urbano (CERVERO; KOCKELMAN, 1997) são identificados pela literatura como mais relevantes para a caminhada.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

O segundo motivo foi o deslocamento a pé para realização de exercício físico (n=43), realizado na maioria para acessar estabelecimentos como academias. O terceiro motivo apontado para a caminhada foi o deslocamento para o trabalho (n=28), seguido do deslocamento para acessar serviços (n=26). O motivo educação (n=9) teve baixo número de viagens reportadas, apesar de geralmente ser um número expressivo dentro o total. Isso pode ter causa no fato de que, no período de coleta dos dados, as escolas do município ainda operavam em regime remoto ou estavam em fase inicial de transição para as atividades presenciais, condições impostas pela pandemia da COVID-19.

Os deslocamentos reportados concentram-se principalmente na área central e na porção sudoeste da cidade de Londrina, com ocorrências pontuais na Zona Norte e Leste (Figura 17). A comparação entre o mapa com a densidade de rotas e o de renda do Censo de 2010 (IBGE, 2010) aponta a convergência da caminhada em áreas de maior concentração de renda. Esta comparação espacial vai ao encontro aos resultados obtidos nas análises das variáveis sociodemográficas.

Figura 17 – Concentração dos deslocamentos reportados (n=305) e distribuição da renda média domiciliar

Legenda

- Pista de caminhada
- Perímetro urbano
- Vias principais
- Sistema viário
- Áreas verdes

Rotas reportadas (total)

- Menos rotas reportadas
- Mais rotas reportadas

Renda média domiciliar

- Até 2 salários mínimos
- De 2 a 4 salários mínimos
- De 4 a 6 salários mínimos
- De 6 a 10 salários mínimos
- De 10 a 15 salários mínimos
- De 15 a 20 salários mínimos
- Acima de 20 salários mínimos

Fonte: IBGE, 2010; Londrina, 2022; Elaborado pela autora, 2022.

As áreas de maior concentração de deslocamentos reportados são o entorno do Lago Igapó e do Vale do Rubi, duas áreas de fundo de vale apresentadas na Figura 18. O Vale do Rubi possui abrangência local, atraindo moradores dos bairros adjacentes, contando com uma via paisagística marginal que percorre toda a extensão, cuja calçada é utilizada para realização de caminhada recreativa.

A área do Lago Igapó possui maior extensão e atrai pessoas de todo o município, sendo um ponto de referência de área de lazer inclusive para a população dos municípios vizinhos. O complexo conta com maior infraestrutura e oferece à população equipamentos de lazer e esportes, mobiliário urbano e pistas de caminhada (desde a barragem do Lago Igapó I, estendendo-se até a área do Zerão; no perímetro do Lago Igapó II; e no perímetro do Aterro do Lago Igapó).

Figura 18 – Áreas de lazer em fundos de vale

Fonte: Londrina, 2022; Elaborado pela autora, 2022.

Em relação à caminhada recreativa e utilitária (Figura 19), nota-se mais concentração de deslocamentos no entorno do Lago Igapó, demonstrando a relevância deste espaço público na prática de exercícios físicos e no lazer da população Londrinense. Isso fica evidente ao observar que, na pesquisa Origem-Destino, para as pessoas que reportaram rotas em espaços públicos, os locais mais citados foram o Lago Igapó (n=20) e o Zerão (n=10). A área de ocorrência dos deslocamentos utilitários se sobrepõe em parte à região do Lago Igapó, porém apresenta uma distribuição maior em direção à área central de Londrina, caracterizada pela diversidade de uso do solo.

Figura 19 – Concentração da caminhada recreativa (n=61) e utilitária (n=244)

Fonte: IBGE, 2010; Londrina, 2022; Elaborado pela autora, 2022.

4.3 QUAIS AS DISTÂNCIAS E AS FREQUÊNCIAS DAS CAMINHADAS?

A distância percorrida pelas rotas foi calculada a partir do trajeto traçado no Survey123, garantindo mais precisão do que a observada em distâncias autorreportadas. Outro ponto que assegura a fidelidade dos dados foi o tratamento conferido, desclassificando quaisquer rotas que não estivessem na malha viária. Houve uma variação substancial entre a distância percorrida em deslocamentos utilitários e recreativos.

Figura 20 – Distribuição das respostas por distância (em metros) – caminhada recreativa (n=61)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Figura 21 – Distribuição das respostas por distância (em metros) – caminhada utilitária (n=244)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A caminhada recreativa (Figura 20) registrou valores que variam de 258 a 12.442 metros, com média de 4.643,13 metros e mediana de 4.297 metros. Quanto à distância percorrida na caminhada utilitária (Figura 21), foram registrados valores entre 19 e 6.044 metros, com média de 1154,45 metros e mediana de 775,50 metros. Apesar de também registrar grandes distâncias, menos de 20% dos indivíduos realizaram deslocamentos utilitários com mais de 2km.

Os deslocamentos reportados foram realizados, na maioria, com frequência semanal (Figura 22), o que representa 47,5% das caminhadas recreativas (n=29) e 50% das utilitárias (n=122). Em segundo lugar, aparecem as viagens realizadas diariamente, desta vez com uma expressividade maior entre as caminhadas recreativas (n=22), o que representa 36,1% do total. Dentre as utilitárias, pode ser observada uma proporção menor, com 23% do total (n=56).

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A realização da caminhada recreativa apresentou distribuição relativamente homogênea ao longo dos dias da semana (Figura 23). A quarta-feira apareceu como o dia com mais deslocamentos reportados (n=25), com 19% do total, enquanto o sábado, com menor número (n=12), contabilizando 9%. Em relação à caminhada utilitária, a ocorrência de deslocamentos se deu majoritariamente em dias úteis (n=419), que concentram 79,1% do total. No gráfico, o valor total extrapola o número de deslocamentos reportados, pelo fato de uma mesma caminhada poder ser realizada repetidas vezes dentro de uma mesma semana.

Em relação aos períodos do dia, os deslocamentos foram reportados predominantemente no início da manhã (Figura 24), que concentra 29% das caminhadas recreativas (n=18) e 25,7% das caminhadas utilitárias (n=66), e no final da tarde, com 35,5% das caminhadas recreativas (n=22) e 32,8% das caminhadas utilitárias (n=84). Na análise, também é observada discrepância entre o número total de viagens e de rotas reportadas, devido à repetição do mesmo deslocamento em diversos períodos do dia.

Figura 23 – Contagem de dados por dias da semana e tipo da rota reportada

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Figura 24 – Contagem de dados por período do dia e tipo da rota reportada

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

4.3 QUAL É A PERCEPÇÃO SOBRE OS LOCAIS DE CAMINHADA?

Os dados referentes à percepção do ambiente construído, coletados pelo Formulário *Neighborhood Environment Walkability Scale* – NEWS, foram sistematizados e são apresentados na Tabela 1, a partir da análise descritiva das percepções positivas. Esta análise consiste no isolamento das duas alternativas de maior peso na aferição do escore da ferramenta.

Os dados estão divididos em nove seções que correspondem aos temas da ferramenta original. Em cada seção, são definidas as respostas correspondentes à percepção positiva, seguidas das perguntas realizadas e suas respectivas respostas. Estas, por sua vez, apresentam a contagem em relação à amostra (n=182), ao recorte C-Rec (n=51) e ao recorte C-Ut (n=131), acompanhados das porcentagens correspondentes. Por fim, é apresentada a variação proporcional entre respostas positivas dos dois recortes, possibilitando a comparação entre os recortes, apesar da diferença no número amostral.

Nota-se, a partir da sistematização, que há predominância das percepções positivas e os dados perceptivos dos recortes C-Rec e C-Ut apresentam, em geral, pouca variação, o que indica concordância entre indivíduos de grupos distintos. Destacam-se, entretanto, aquelas questões com variação de mais de 20% entre as proporções de resposta de cada recorte, que, associadas à predominância de respostas positivas em pelo menos um dos cenários (amostra, C-Rec ou C-Ut), possibilitam uma interpretação dos dados perceptivos.

Tabela 1 – Sistematização dos dados perceptivos positivos

Seção

Notas:

Porcentagens $\geq 50\%$ estão destacadas em **negrito**;

Variações $\geq 0,2$ estão destacadas em **vermelho**;

* itens com pontuação reversa

Respostas correspondentes à percepção positiva

01. Densidade residencial

Dentre as residências do seu bairro...

	Todas ou a maioria						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Seu bairro é composto por residências?	133	73%	41	80%	92	70%	0,14
Seu bairro tem sobrados ou residências de 1 a 3 andares?	23	13%	6	12%	17	13%	0,08
Seu bairro tem prédios de apartamentos de 1 a 3 andares?	15	8%	3	6%	12	9%	0,33
Seu bairro tem prédios de apartamentos de 4 a 6 andares?	16	9%	4	8%	12	9%	0,11
Seu bairro tem prédios de apartamentos com mais de 7 andares?	69	38%	17	33%	52	40%	0,18

02. Uso do solo: diversidade

Quanto tempo você leva para deslocar-se de sua casa ao comércio mais próximo se tiver de caminhar até lá?

	1 a 10 min						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Loja de conveniência ou mercadinho	159	87%	44	86%	115	88%	0,02
Supermercado	124	68%	33	65%	91	69%	0,06
Loja de material de construção	87	48%	25	49%	62	47%	0,04
Feira	80	44%	16	31%	64	49%	0,37
Lavanderia	66	36%	16	31%	50	38%	0,18

	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Loja de roupas	95	52%	29	57%	66	50%	0,14
Correio	69	38%	17	33%	52	40%	0,18
Biblioteca	13	7%	1	2%	12	9%	0,78
Escola de Ensino Fundamental	112	62%	30	59%	82	63%	0,06
Escola de Ensino Médio	77	42%	20	39%	57	44%	0,11
Outras escolas	73	40%	17	33%	56	43%	0,23
Livraria	39	21%	15	29%	24	18%	0,61
Lanchonete	151	83%	40	78%	111	85%	0,08
Cafeteria ou bar	146	80%	42	82%	104	79%	0,04
Banco	69	38%	17	33%	52	40%	0,18
Restaurante	131	72%	36	71%	95	73%	0,03
Farmácia	135	74%	38	75%	97	74%	0,01
Salão de beleza ou barbeiro	129	71%	35	69%	94	72%	0,04
Seu trabalho	31	17%	9	18%	22	17%	0,06
Sua escola	22	12%	9	18%	13	10%	0,80
Ponto de ônibus	166	91%	47	92%	119	91%	0,01
Parque	90	49%	26	51%	64	49%	0,04
Área de lazer ou centro comunitário	108	59%	35	69%	73	56%	0,23
Academia de ginástica	130	71%	34	67%	96	73%	0,08

03. Uso do solo: acesso	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Eu consigo fazer a maioria das minhas compras no comércio local	143	79%	36	71%	107	82%	0,13
As lojas estão próximas da minha residência para ir caminhando	143	79%	38	75%	105	80%	0,06
Estacionar é difícil na área do comércio local	93	51%	24	47%	69	53%	0,11
Existem vários locais em que posso facilmente ir caminhando da minha casa	150	82%	43	84%	107	82%	0,02
É fácil caminhar da minha casa até a um ponto de ônibus	164	90%	45	88%	119	91%	0,03
*As ruas do meu bairro são inclinadas, dificultando caminhar	83	46%	24	47%	59	45%	0,04
*Há muitos morros no meu bairro, limitando o número de rotas ou percursos para o deslocamento de um lugar a outro	136	75%	35	69%	101	77%	0,10

04. Conectividade de ruas	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Nas ruas do meu bairro não existem ruas sem-saída ou são raras	148	81%	40	78%	108	82%	0,05
Existem no meu bairro caminhos que conectam as ruas sem-saídas com outras ruas	65	36%	20	39%	45	34%	0,15
A distância entre cruzamentos de rua em meu bairro é geralmente curta (menos de 100 metros)	115	63%	36	71%	79	60%	0,18
Existem muitos cruzamentos de 4 vias no meu bairro	107	59%	35	69%	72	55%	0,25

	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Existem vários caminhos alternativos que eu posso fazer para ir de um lugar para outro no meu bairro (não tenho que ir sempre pelo mesmo caminho)	136	75%	39	76%	97	74%	0,03

05. Comodidades para caminhar	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Existem calçadas na maioria das ruas do meu bairro	161	88%	42	82%	119	91%	0,10
As calçadas do meu bairro são bem cuidadas. (pavimentadas, lisas e sem muitos buracos)	104	57%	26	51%	78	60%	0,15
Existem ciclovias ou vias/trilhas para pedestres próximas ou no meu bairro que são de fácil acesso	61	34%	17	33%	44	34%	0,03
As calçadas do meu bairro são separadas das ruas/avenidas por locais para estacionar carros	104	57%	28	55%	76	58%	0,05
As calçadas do meu bairro são separadas das ruas por faixas de grama ou jardins	60	33%	23	45%	37	28%	0,61

06. Estética	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Existem árvores ao longo das ruas do meu bairro	159	87%	43	84%	116	89%	0,06
As árvores fazem sombra nas calçadas do meu bairro	134	74%	39	76%	95	73%	0,04
Existem várias coisas interessantes para se olhar enquanto se caminha no meu bairro	124	68%	40	78%	84	64%	0,22
No meu bairro geralmente não se encontra lixo	97	53%	28	55%	69	53%	0,04
Existem muitos atrativos naturais no meu bairro (como paisagens, vistas)	89	49%	31	61%	58	44%	0,39
Existem várias construções/casas atrativas no meu bairro	95	52%	28	55%	67	51%	0,08

07. Segurança contra o tráfego	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
*Existe tanto tráfego na rua onde moro, que fica difícil ou desagradável caminhar no meu bairro	118	65%	35	69%	83	63%	0,10
*Existe tanto tráfego nas ruas próximas da minha casa, que fica difícil ou desagradável caminhar no meu bairro	97	53%	30	59%	67	51%	0,16
A velocidade do tráfego na rua onde moro é geralmente baixa (30km/h ou menos)	93	51%	22	43%	71	54%	0,20

	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
A velocidade do tráfego nas ruas próximas à minha residência é geralmente baixa (30km/h ou menos)	67	37%	19	37%	48	37%	0,00
*A maioria dos motoristas ultrapassam o limite de velocidade nas ruas do meu bairro	52	29%	10	20%	42	32%	0,38
Existem faixas, sinais ou passarelas que auxiliam os pedestres a atravessar as ruas movimentadas do meu bairro	115	63%	32	63%	83	63%	0,00
As faixas para pedestre fazem com que as pessoas se sintam seguras ao atravessar as ruas movimentadas do bairro	121	66%	32	63%	89	68%	0,07
*Quando caminho no meu bairro, existe muita fumaça (por exemplo: carros e ônibus)	107	59%	32	63%	75	57%	0,11

08. Segurança contra a criminalidade	Concordo fortemente ou em parte						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
As ruas do meu bairro são bem iluminadas durante a noite	115	63%	29	57%	86	66%	0,14
Pedestres e ciclistas que utilizam as ruas do meu bairro são facilmente visualizados pelos moradores	109	60%	30	59%	79	60%	0,02
Quando caminho no meu bairro, vejo e converso com outras pessoas	90	49%	29	57%	61	47%	0,21
*Existe um alto índice de criminalidade no meu bairro	129	71%	38	75%	91	69%	0,09
*A criminalidade faz com que não seja seguro caminhar durante o dia no meu bairro	145	80%	44	86%	101	77%	0,12
*A criminalidade faz com que não seja seguro caminhar à noite no meu bairro	91	50%	21	41%	70	53%	0,23

09. Satisfação geral com o bairro	Satisfeito ou muito satisfeito						Variação
	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Acesso a vias expressas/rodovias da sua casa?	138	76%	39	76%	99	76%	0,00
Acesso ao transporte público no seu bairro?	139	76%	39	76%	100	76%	0,00
Tempo de transporte entre casa e trabalho/escola?	105	58%	30	59%	75	57%	0,04
Acesso ao comércio no seu bairro?	143	79%	38	75%	105	80%	0,06
Número de amigos que você tem no seu bairro?	68	37%	15	29%	53	40%	0,28
Número de pessoas que você conhece no seu bairro?	75	41%	18	35%	57	44%	0,20
Facilidade e prazer em andar a pé nele?	124	68%	37	73%	87	66%	0,11
Facilidade e prazer em andar de bicicleta nele?	59	32%	19	37%	40	31%	0,19
Qualidade das escolas no seu bairro?	79	43%	22	43%	57	44%	0,02
Acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, cinema, clubes etc.)?	79	43%	20	39%	59	45%	0,13
Segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu bairro?	73	40%	16	31%	57	44%	0,30

	Amostra (n=182)		C-Rec (n=51)		C-Ut (n=131)		
Quantidade e velocidade do tráfego no seu bairro?	53	29%	10	20%	43	33%	0,39
Barulho do tráfego no seu bairro?	56	31%	17	33%	39	30%	0,10
Quantidade e a qualidade dos mercados/supermercados do seu bairro?	120	66%	33	65%	87	66%	0,02
Quantidade e a qualidade dos restaurantes do seu bairro?	93	51%	21	41%	72	55%	0,25
Ser um bom lugar para criar crianças/filhos?	111	61%	32	63%	79	60%	0,05
Ser um bom lugar para se viver?	149	82%	43	84%	106	81%	0,04

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Na Seção 2, referente à diversidade de uso do solo, os dados perceptivos indicam que indivíduos pertencentes ao recorte C-Rec reportaram com maior expressividade a existência de áreas de lazer ou de centro comunitário nas proximidades da residência, critério observado em 69% das respostas. Por outro lado, para os indivíduos pertencentes ao recorte C-Ut, isso foi observado em 56% das respostas, o que configura uma variação proporcional de 23% entre os recortes. A variação pode indicar a existência de relação entre a prática de caminhada recreativa e a existência de áreas de lazer que deem suporte a esta atividade. Essa relação já foi descrita em diversos estudos, e a proximidade a espaços públicos é constantemente associada ao comportamento de caminhada (COHEN *et al.*, 2007; FLORINDO *et al.*, 2017; GILES-CORTI *et al.*, 2005; OWEN *et al.*, 2004).

Em relação à Seção 4, que aborda a conectividade de ruas, a questão “existem muitos cruzamentos de 4 vias no meu bairro” apresentou maior expressividade na percepção dos indivíduos do recorte C-Rec (69%), com uma variação de 25% em relação à percepção dos indivíduos do recorte C-Ut (55%). Esta variação sugere mais densidade de intersecções nos bairros de residência dos indivíduos que realizaram rotas recreativas, critério comumente relacionado às viagens utilitárias (KANG *et al.*, 2017; KIM; PARK; LEE, 2014; KOOHSARI *et al.*, 2014). É significativo ressaltar que a divisão dos recortes entre pessoas que reportaram ao menos uma rota recreativa e as que reportaram apenas rotas utilitárias não exclui a possibilidade de um indivíduo reportar os dois tipos de rotas, de modo a sobrepor rotas recreativas e utilitárias no recorte C-Rec. Por isso, é possível interpretar que a densidade de intersecções, além de relacionar-se com viagens utilitárias, pode ter efeito sobre a percepção de pessoas que também realizam viagens recreativas.

Quanto à percepção estética, presente na Seção 6, a questão “existem várias coisas interessantes para se olhar enquanto se caminha no meu bairro” apresentou variação de 22% entre os recortes, estando presente em 78% das respostas do recorte C-Rec e 64% do C-Ut. A

mesma tendência foi observada para a pergunta “existem muitos atrativos naturais no meu bairro (como paisagens, vistas)”, com mais expressividade nas percepções dos indivíduos do recorte C-Rec (61%) do que nos do C-Ut (44%), o que representa uma variação de 39% entre os grupos. Assim, nota-se uma consonância entre a percepção estética positiva e a tendência observada na Seção 2, referente à proximidade de áreas de lazer à residência de pessoas que reportaram rotas recreativas.

A interpretação desses dados sugere que a maioria dos indivíduos possui à sua disposição áreas de lazer e atrativos naturais que promovem a contemplação do espaço urbano pelo pedestre. A maior expressividade destas características no C-Rec mostra-se condizente com as evidências trazidas pela literatura, sugerindo maior relação entre a caminhada recreativa e a presença de elementos esteticamente agradáveis (HOEHNER *et al.*, 2005; NEHME *et al.*, 2016; SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003).

Na Seção 7, referente à segurança contra o tráfego, nota-se uma variação de 20% nas respostas para o item “a velocidade do tráfego na rua onde moro é geralmente baixa (30km/h ou menos)”, presente nas respostas de 43% do recorte C-Rec e 54% do C-Ut. A observação de um menor número de percepções positivas relativas à segurança contra o tráfego, juntamente com a percepção de uma maior densidade de intersecções no recorte C-Rec, pode ter relação com a preferência pela realização da caminhada recreativa em espaços como parques e praças, que, juntos, representam a maioria dos locais citados, conforme discutido anteriormente na análise das rotas reportadas.

A Seção 8, que aborda a segurança contra a criminalidade, registrou que o item “quando caminho no meu bairro, vejo e converso com outras pessoas” esteve presente em 57% das respostas do recorte C-Rec e 47% do recorte C-Ut, o que caracteriza uma variação de 21% entre os grupos. A interpretação dos dados sugere que pessoas que realizam caminhada recreativa possuem uma maior interação com o ambiente do bairro, inclusive com outras pessoas. Já a questão “a criminalidade faz com que não seja seguro caminhar à noite no meu bairro” registrou menor expressividade no recorte C-Rec (41%) do que no C-Ut (RU) (53%), com uma variação de 23% entre os recortes. Conforme explicitado na análise das rotas, o período noturno foi o menor em número de viagens utilitárias. É possível interpretar que, para rotas utilitárias, apesar da percepção positiva em relação à criminalidade, não haveria um aumento de trajetos realizados, já que trajetos utilitários dependem diretamente da disponibilidade do destino, geralmente com funcionamento limitado ao período diurno.

Por fim, a satisfação geral com o bairro, compreendida na Seção 9, teve variação de 25% entre as respostas dos recortes para a pergunta “quantidade e a qualidade dos restaurantes

do seu bairro?”, sendo observada uma percepção positiva em 41% do recorte C-Rec e 55% do C-Ut. De modo semelhante à interpretação realizada na seção anterior, a percepção positiva pode estar ligada à relação entre a disponibilidade de destinos e a realização de rotas utilitárias, ao passo que teria menos relevância para as recreativas.

Seguindo com as análises dos dados perceptivos, foram calculados os escores relativos a cada uma das nove seções do formulário. O *NEWS Scoring Procedure* calcula uma pontuação para cada seção, sendo que nas seções de 2 a 9 os escores estão contidos no intervalo de 1 a 5 pontos, em que a pontuação menor representa uma percepção menos favorável e a maior equivale à percepção mais positiva. Apenas a seção 1 apresenta pontuação diversa, com o cálculo da densidade residencial a partir da atribuição de pesos equivalentes ao número estimado de unidades habitacionais em cada categoria da seção. Logo, a pontuação está diretamente ligada à densidade (maior pontuação equivale à maior densidade; menor pontuação, à menor densidade).

A espacialização dos escores foi realizada pela identificação de agrupamentos significativos, fazendo uso do indicador G_i^* (GETIS; ORD, 1992; ORD; GETIS, 1995). A análise contempla agrupamentos significativos de valores altos (*hot spot*) e agrupamentos significativos de valores baixos (*cold spot*). Também, é definido o intervalo de confiança para cada agrupamento destacado, que pode ser 99%, 95% ou 90%.

As análises foram realizadas em três cenários: a) amostra total; b) recorte C-Rec; e c) recorte C-Ut. Para a amostra total, os dados foram analisados sem distinção do tipo de rota reportada, e para os recortes, os dados foram isolados. Isso possibilita comparação da tendência de resposta para cada recorte, além da visualização dos agrupamentos num contexto geral, sobrepondo os dados de modo a intensificar ou neutralizar a incidência de *hot spots* e *cold spots*. Foram identificados agrupamentos significativos em todas as seções, cujos resultados são apresentados a seguir.

Para a Seção 1 (Figura 25), referente à densidade residencial, foram identificados *hot spots* expressivos na região central, centro-oeste e sudoeste, fator que indica a predominância de alta densidade residencial. Estas regiões são caracterizadas pela verticalização acentuada, destacando-se das demais pela quantidade de prédios altos e condomínios verticais.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Os *cold spots*, representativos de baixa densidade residencial, estão distribuídos nas áreas a sul, leste, norte e oeste, partindo do centro em direção às periferias de Londrina, regiões com maior tendência à ocupação horizontal. Os recortes C-Rec e C-Ut apresentaram similaridades na concentração de *hot spots* na região sudoeste, onde se nota uma concordância em relação à percepção de densidade.

Para a Seção 2, relacionada à diversidade de uso do solo (Figura 26), os *hot spots* indicativos de maior diversidade concentram-se na região central, centro-oeste e noroeste, enquanto os *cold spots* distribuem-se pela região sudoeste e sul, atestando a baixa diversidade de uso do solo da região.

Figura 26 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 2 – Uso do Solo: diversidade
a) Amostra (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A análise desta seção condiz com as características observadas na distribuição do território, em que são ofertados usos diversos nas áreas centrais, caracterizadas pela concentração de pessoas e pelo incentivo ao uso misto. Em contraponto, com baixa diversidade de uso, contempla bairros em consolidação, de caráter predominantemente residencial e situados próximos à rodovia. A Seção 2 ainda apresentou sobreposição dos *hot spots* na região

centro-oeste com base nos agrupamentos identificados tanto para o recorte C-Rec quanto para o C-Ut.

A Seção 3 (Figura 27) aborda a facilidade de acesso aos usos disponíveis no bairro. Por isso, apresenta agrupamentos significativos bastante semelhantes aos da Seção 2, com incidência de *hot spots* na região central e centro-oeste, e de *cold spots* na região sudoeste e sul.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A análise dos dados sugere que a área central de Londrina, além de possuir diversidade de usos, possibilita fácil acesso. O recorte C-Ut apresentou maior expressividade nos agrupamentos, em relação ao C-Rec, que possui agrupamentos mais discretos.

Em relação à conectividade das ruas, conteúdo da Seção 4 (Figura 28), a incidência de agrupamentos significativos foi baixa tanto para *hot spots*, observados em uma pequena parte da região centro-sul e norte, quanto para *cold spots*, com ocorrência pontual nas regiões sul e sudoeste.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A partir destes dados, é possível concluir que, em geral, a percepção dos respondentes quanto à conectividade das ruas é bastante diversa, sem muitas similaridades entre a interpretação individual do ambiente construído. A incidência de agrupamentos foi discreta em ambos os recortes, e potencializada na análise geral, em que os dados são analisados em conjunto.

Os dados da Seção 5 (Figura 29), relativos à percepção das comodidades para caminhar apresentaram alta concentração de *hot spots* na região sudoeste e central, com muita expressividade nas áreas próximas ao Lago Igapó II. Esta região, conforme explicitado, é caracterizada pela existência infraestrutura de lazer e esportes, além de configurar uma importante área verde no contexto do Município de Londrina.

Figura 29 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 5 – Comodidades para caminhar
a) Amostra (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Além destas áreas, é possível identificar a incidência pontual de *hot spots* na região norte e de *cold spots* nas regiões leste, oeste e sul. Houve concordância entre a percepção dos indivíduos pertencentes aos Recortes C-Rec e C-Ut na região sudoeste, intensificando os agrupamentos da análise geral.

A percepção estética, contemplada na Seção 6 (Figura 30), não apresentou grandes agrupamentos, com incidência de *hot spots* e *cold spots* principalmente na área central e seu entorno.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Apesar disso, é possível observar que, para os indivíduos do recorte C-Ut, houve percepção positiva na região central, ao passo que, na mesma região, é possível notar a existência de percepções negativas quanto aos indivíduos do recorte C-Rec, resultando em uma neutralização dos agrupamentos positivos no mapa da amostra total.

A Seção 7, que diz respeito à percepção de segurança contra o tráfego (Figura 31), apresentou a incidência de *cold spots*, indicativos de percepção de insegurança, na região

central, oeste e sudoeste, principalmente nas proximidades com avenidas e vias principais. O causador da sensação de insegurança, nesses casos, pode estar relacionado com o fluxo intenso de automóveis e com a velocidade mais elevada em relação às vias locais.

Figura 31 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 7 – Segurança contra o tráfego
a) Amostra (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Os *hot spots* identificados são encontrados pontualmente pelas regiões noroeste, leste e sul, sem sobreposição entre agrupamentos dos recortes C-Rec e C-Ut. Contudo, a intensificação dos *cold spots* referentes à amostra total na região central indica que houve registro de percepções negativas em ambos os recortes, que quando analisados em conjunto expressam agrupamentos significativos.

Na Seção 8, relativa à segurança contra a criminalidade (Figura 32), os *hot spots* estão agrupados na região do entorno do Lago Igapó II e na região sul, enquanto os *cold spots* são observados na região central e seu entorno imediato.

Figura 32 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 8 – Segurança contra a criminalidade
a) Amostra (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

As áreas de incidência de *hot spots* são caracterizadas, respectivamente, pela concentração de condomínios verticais e pelo uso residencial horizontal e vertical consolidado. É possível que a percepção de segurança contra a criminalidade tenha sido influenciada pela sensação de segurança oferecida pelos condomínios fechados e, no caso da região sul, pelo fato de o bairro estar situado entre um fundo de vale e uma rodovia, o que acaba tornando-o restrito

ao fluxo de passagem, característica que pode relacionar-se a uma percepção de segurança mais favorável.

Houve divergência entre a percepção observada no recorte C-Rec, que registrou uma percepção negativa na área central, em relação ao C-Ut, que apresentou agrupamentos de dados positivos, resultando em uma neutralização na análise da amostra total.

A satisfação geral com o bairro, que corresponde à Seção 9 (Figura 33), apresentou agrupamentos significativos em diversos pontos da cidade, sendo o mais expressivo um *hot spot* a centro-oeste. Outros agrupamentos foram identificados nas regiões leste, centro-sul e sul (*hot spots*), bem como nas regiões extremo leste, norte, sudoeste e sul (*cold spots*).

Figura 33 – Agrupamentos espaciais significativos da Seção 9 – Satisfação geral com o bairro
a) Amostra (n=182)

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Notou-se, na Seção 9, uma divergência na percepção da satisfação geral com o bairro entre os indivíduos pertencentes aos recortes C-Rec e C-Ut na região central, o que resultou na neutralização do escore no contexto da amostra total.

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CAMINHADA RECREATIVA E CAMINHADA UTILITÁRIA

A última etapa das análises dos dados obtidos consiste na aplicação de testes estatísticos para verificar diferenças entre rotas recreativas e utilitárias reportadas. Foram realizados o teste qui-quadrado e a correlação ponto-bisserial, sendo que as variáveis foram dicotomizadas para a aplicação dos testes.

O teste qui-quadrado (Tabela 2) apresentou relação significativa entre as variáveis dicotômicas "Reportou rota recreativa" (sim/não) – a partir da categorização utilizada para definição do recorte C-Rec e do C-Ut – e "Possui veículo" (sim/não), sendo $\chi^2=9,125$ e p-valor=0,003. Foi calculada, também, a associação entre as variáveis, onde $\phi=0,224$, representando uma associação forte (AKOGLU, 2018). Da análise, é possível interpretar que a realização de viagens recreativas está fortemente associada com a posse de veículo para deslocamento próprio, enquanto a realização de caminhadas utilitárias relaciona-se com a ausência de veículo para deslocamento próprio. Essas observações estão alinhadas com resultados encontrados na literatura, em que se nota a associação entre deslocamentos para fins de transporte e a posse de veículo (SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003).

Tabela 2 – Teste qui-quadrado

Variáveis		Não possui veículo		Possui veículo		χ^2	p-valor	ϕ
		f.a.	%	f.a.	%			
Reportou rota recreativa?	Sim	2 _a	3,9%	49 _b	96,1%	9,125a	,003	,224
	Não	30 _a	22,9%	101 _b	77,1%			

Cada letra subscrita denota um subconjunto de categorias de "Possui veículo" cujas proporções das colunas não diferem significativamente entre si ao nível de ,05.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

A correlação ponto-bisserial foi realizada a partir da variável "reportou rota recreativa?" (sim/não) e "distância média das rotas reportadas" (escala), obtendo $r_{pb}=0,611$ e p-valor<0,001, ou seja, uma correlação moderada a forte (AKOGLU, 2018).

Tabela 3 – Correlação ponto-bisserial

		Reportou rota recreativa?	Distância média das rotas reportadas
Reportou rota recreativa?	r_{pb}	1	,611**
	p-valor	-	,000
	n	182	182
Distância média das rotas reportadas	r_{pb}	,611**	1
	p-valor	,000	-
	n	182	182

** . A correlação é significativa ao nível de 0.01.

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Os resultados apontam uma forte correlação entre a realização de viagens recreativas e uma maior distância média de caminhada, ao passo que as viagens utilitárias estão relacionadas a menores distâncias médias de caminhada. É possível notar uma consonância com os resultados observados na literatura, com dados apontando uma maior distância caminhada para deslocamentos recreativos, registrando em média o dobro da distância das caminhadas utilitárias (AGRAWAL; SCHIMEK, 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interrelação entre a configuração espacial do ambiente construído, as atividades desenvolvidas e o significado atribuído, caracteriza um debate essencial para a área de Planejamento Urbano e de Design Urbano. Insere-se, nesta discussão, o interesse em compreender a prática da vida ativa (*active living*) de maneira a incorporar a atividade física no cotidiano, além do debate sobre benefícios de cidades mais caminháveis, que vão desde melhorias ambientais até benefícios na saúde da população.

Apesar do crescente interesse nos debates sobre caminhabilidade, as pesquisas que buscam compreender o comportamento de caminhada ainda encontram algumas limitações. A literatura evidencia um foco menor em análises subjetivas, considerando as percepções individuais, e em análises que contemplem os locais de realização da caminhada. Também é evidente a falta de pesquisas em países de economias em desenvolvimento, com contextos socioeconômicos particulares, inclusive na América Latina.

A literatura indica correlatos distintos para cada tipo de caminhada, caracterizada como recreativa ou utilitária, sendo que a compreensão destas especificidades é fundamental para o entendimento da relação entre o ambiente construído e o comportamento de caminhada, inclusive no apontamento de características que facilitam ou inibem o deslocamento ativo.

A presente pesquisa se propôs a contribuir para este debate, com o estudo do comportamento de caminhada no contexto de Londrina – PR. Para isso, parte da classificação de caminhadas recreativas e utilitárias e, por suas relações distintas com o ambiente construído, considera variáveis de natureza objetiva e subjetiva em suas análises.

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o ambiente construído e o comportamento de caminhada recreativa e utilitária na Cidade de Londrina. Assim, foram adotados objetivos específicos relativos à caracterização do perfil sociodemográfico, identificação dos motivos e locais de realização da caminhada, análise das distâncias e frequência de caminhada e análise das percepções sobre os locais caminhados.

Os resultados apresentados evidenciam uma maior expressividade do público feminino, jovem, de renda média-alta e com elevado nível de instrução. O perfil sociodemográfico da amostra pode estar relacionado com a coleta de dados em meio virtual, o que levanta a discussão sobre o acesso desigual aos meios digitais, que é possível ocorrer tanto por questões relacionadas à renda quanto pela ausência de habilidades necessárias. Outro ponto discutido foi o viés de autosseleção, visto que alguns indivíduos são mais propensos a participar de pesquisas

online do que outros, ocasionando um enviesamento sistemático relacionado ao modo de aplicação do questionário.

Em relação ao motivo dos deslocamentos, notou-se que a caminhada recreativa é realizada com propósito de lazer ou para a prática de exercícios físicos, majoritariamente em espaços públicos como parques. Por outro lado, a caminhada utilitária foi realizada principalmente para fins de acesso a estabelecimentos comerciais. Foi observado um baixo número de deslocamentos com motivo de educação, o que pode ter sido motivado pelo fato de que, no período de coleta dos dados, a maioria das instituições de ensino operavam de maneira remota por conta das condições de distanciamento e isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.

Os deslocamentos reportados se concentraram principalmente na região central e sudoeste de Londrina, com ocorrências pontuais nas regiões Norte e Leste. Essa concentração sobrepõe-se às áreas que apresentam maior renda média domiciliar. A caminhada recreativa apresentou maior concentração na região do entorno do Lago Igapó e do Vale do Rubi, enquanto a caminhada utilitária estendeu-se em direção ao centro de Londrina. Quanto à distância percorrida, a caminhada recreativa apresentou valores em média quatro vezes maiores do que a utilitária, sendo que a frequência de realização dos deslocamentos não apresentou diferenças significativas entre os dois tipos de caminhada.

Os dados referentes à percepção sobre o ambiente construído evidenciaram mais expressividade quanto à existência de áreas de lazer próximas à residência no grupo de indivíduos que realizou caminhada recreativa. Este ponto também é evidenciado pela percepção estética, com maior presença de percepções positivas relacionadas à existência de elementos esteticamente interessantes e de atrativos naturais nos indivíduos que reportaram deslocamentos recreativos.

A percepção de segurança contra o tráfego mostrou-se menos favorável quanto aos indivíduos que praticam caminhada recreativa, o que também indicou maior densidade de intersecções nos bairros de residência. Isso pode estar relacionado com a escolha dos locais de prática da caminhada recreativa, observada principalmente em áreas públicas, como parques e praças. A percepção sobre o ambiente do bairro evidenciou que, em geral, pessoas que praticam caminhada recreativa interagem mais com o ambiente do bairro, inclusive com outros moradores do que quem reportou apenas caminhadas utilitárias.

Foram identificados agrupamentos expressivos de percepções positivas quanto à densidade residencial, diversidade de uso do solo, acesso ao uso do solo, presença de comodidades para caminhar e segurança contra a criminalidade. Divergências pontuais entre os

indivíduos que realizaram caminhada recreativa e utilitária foram observadas em relação à percepção estética, segurança contra a criminalidade e de satisfação geral com o bairro.

O teste estatístico qui-quadrado evidenciou uma associação entre a realização de caminhada recreativa e a posse de veículo, sendo que indivíduos que realizam caminhadas utilitárias estão associados à ausência de veículo para deslocamento próprio. O coeficiente de correlação ponto-bisserial identificou associação significativa quanto à distância de caminhada, que é maior nas caminhadas recreativas e menor nas utilitárias.

Os resultados apresentados explicitam algumas das limitações metodológicas encontradas, principalmente quanto à aplicação do questionário em ambiente virtual – condição imposta pelas restrições de contato social devido ao cenário de pandemia. Por um lado, se a adoção do ambiente virtual viabilizou o uso da plataforma Survey123, que, por sua integração com o ArcGIS Online, diminuiu consideravelmente o tempo e o esforço empregados no tratamento dos dados, visto que já são exportados tabulados e georreferenciados. Porém, a necessidade de acesso à internet, através de um computador ou *smartphone* para responder ao questionário, acabou por limitar seu alcance, evidenciando sintomas da exclusão digital.

Outro ponto a ser considerado é relacionado à estrutura da ferramenta. Por ser composto por três partes, incluindo dados sociodemográficos, pesquisa Origem-Destino e o formulário NEWS em sua integralidade, o questionário acabou por tornar-se um tanto extenso. A resposta leva em torno de 25 minutos para ser concluída, o que pode ter desestimulado algumas pessoas a participarem, podendo ter intensificado ainda mais o viés de autoseleção.

Apesar das limitações apresentadas, a pesquisa conseguiu elaborar um banco de dados inédito para Londrina, agregando dados sociodemográficos aos deslocamentos reportados e à percepção sobre o ambiente construído. O banco de dados possibilitou investigar o comportamento de caminhada por meio da associação de variáveis objetivas e subjetivas, além de permitir a análise dos deslocamentos a partir do trajeto reportado pelo próprio indivíduo.

A continuidade desta pesquisa pode ser feita a partir do uso deste banco de dados para investigar associações relacionadas ao comportamento de caminhada que fogem do escopo deste trabalho, dada a complexidade do tema e as múltiplas abordagens possíveis. Assim, demonstra-se a relevância dos dados coletados e dos resultados trazidos por este trabalho no debate das pesquisas em torno do comportamento de caminhada no contexto da Cidade de Londrina.

REFERÊNCIAS

- ADDY, C. L. et al. Associations of Perceived Social and Physical Environmental Supports With Physical Activity and Walking Behavior. **American Journal of Public Health**, v. 94, n. 3, p. 440–443, mar. 2004.
- ADKINS, A. et al. Contextualizing walkability: Do relationships between built environments and walking vary by socioeconomic context? **Journal of the American Planning Association**, v. 83, n. 3, p. 296–314, 3 jul. 2017.
- AGRAWAL, A. W.; SCHIMEK, P. Extent and correlates of walking in the USA. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 12, n. 8, p. 548–563, dez. 2007.
- AGRAWAL, A. W.; SCHLOSSBERG, M.; IRVIN, K. How far, by which route and why? A spatial analysis of pedestrian preference. **Journal of Urban Design**, v. 13, n. 1, p. 81–98, 2008.
- AINSWORTH, B. E. et al. Personal, social, and physical environmental correlates of physical activity in African-American women in South Carolina. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 25, n. 3, p. 23–29, out. 2003.
- AKOGLU, H. User's guide to correlation coefficients. **Turkish Journal of Emergency Medicine**, v. 18, n. 3, p. 91–93, set. 2018.
- ALEXANDER, A. et al. IPAQ environmental module; reliability testing. **Journal of Public Health**, v. 14, n. 2, p. 76–80, 2006.
- ARELLANA, J. et al. Urban walkability considering pedestrians' perceptions of the built environment: a 10-year review and a case study in a medium-sized city in Latin America. **Transport Reviews**, v. 40, n. 2, p. 183–203, 3 mar. 2020.
- BADLAND, H.; SCHOFIELD, G. Test-retest reliability of a survey to measure transport-related physical activity in adults. **Research Quarterly for Exercise and Sport**, v. 77, n. 3, p. 386–390, 2006.
- BALL, K. et al. Perceived Environmental Aesthetics and Convenience and Company Are Associated with Walking for Exercise among Australian Adults. **Preventive Medicine**, v. 33, n. 5, p. 434–440, nov. 2001.
- BERKE, E. M. et al. Association of the Built Environment With Physical Activity and Obesity in Older Persons. v. 97, n. 3, p. 486–492, 2007.
- BOOTH, M. L. et al. Social-cognitive and perceived environment influences associated with physical activity in older Australians. **Preventive Medicine**, v. 31, n. 1, p. 15–22, 2000.
- BORST, H. C. et al. Influence of environmental street characteristics on walking route choice of elderly people. **Journal of Environmental Psychology**, v. 29, n. 4, p. 477–484, dez. 2009.
- BROWN, B. B. et al. Walkable route perceptions and physical features: Converging evidence for en route walking experiences. **Environment and Behavior**, v. 39, n. 1, p. 34–61, 2007.

- BROWNSON, R. C. et al. Reliability of information on physical activity and other chronic disease risk factors among US women aged 40 years or older. **American Journal of Epidemiology**, v. 149, n. 4, p. 379–391, 1999.
- BROWNSON, R. C. et al. Environmental and Policy Determinants of Physical Activity in the United States. **American Journal of Public Health**, v. 91, n. 12, p. 1995–2003, dez. 2001.
- BROWNSON, R. C. et al. Measuring the Environment for Friendliness Toward Physical Activity: A Comparison of the Reliability of 3 Questionnaires. **American Journal of Public Health**, v. 94, n. 3, p. 473–483, 2004.
- BROWNSON, R. C. et al. Measuring the Built Environment for Physical Activity. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 36, n. 4, p. S99- S123.e12, abr. 2009.
- CANTER, D. V. **The Psychology of Place**. Londres: Architectural Press, 1977.
- CARMONA, M. et al. **Public Places - Urban Spaces**. Oxford: Architectural Press, 2003.
- CATLIN, T. K.; SIMOES, E. J.; BROWNSON, R. C. Environmental and policy factors associated with overweight among adults in Missouri. **American Journal of Health Promotion**, v. 17, n. 4, p. 249–258, 2003.
- CERIN, E. et al. Destinations that matter: Associations with walking for transport. **Health & Place**, v. 13, n. 3, p. 713–724, set. 2007.
- CERIN, E. et al. Sharing good NEWS across the world: Developing comparable scores across 12 countries for the neighborhood environment walkability scale (NEWS). **BMC Public Health**, v. 13, n. 1, p. 1–14, 2013.
- CERVERO, R.; KOCKELMAN, K. Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 2, n. 3, p. 199–219, set. 1997.
- CLELAND, C. et al. Built environment correlates of physical activity and sedentary behaviour in older adults: A comparative review between high and low-middle income countries. **Health and Place**, v. 57, n. April, p. 277–304, 2019.
- COHEN, D. A. et al. Contribution of Public Parks to Physical Activity. **American Journal of Public Health**, v. 97, n. 3, p. 509–514, mar. 2007.
- CRAIG, C. L. et al. Exploring the effect of the environment on physical activity. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 23, n. 2, p. 36–43, ago. 2002.
- DALMAT, R. R. et al. Walkability measures to predict the likelihood of walking in a place: A classification and regression tree analysis. **Health & Place**, v. 72, p. 102700, nov. 2021.
- DE BOURDEAUDHUIJ, I.; SALLIS, J. F.; SAELENS, B. E. Environmental correlates of physical activity in a sample of belgian adults. **American Journal of Health Promotion**, v. 18, n. 1, p. 83–92, 25 set. 2003.

- DUNCAN, M.; MUMMERY, K. Psychosocial and environmental factors associated with physical activity among city dwellers in regional Queensland. **Preventive Medicine**, v. 40, n. 4, p. 363–372, abr. 2005.
- ECHEVERRIA, S. E.; DIEZ-ROUX, A. V.; LINK, B. G. Reliability of self-reported neighborhood characteristics. **Journal of Urban Health**, v. 81, n. 4, p. 682–701, 2004.
- ELSHAHAT, S.; O’RORKE, M.; ADLAKHA, D. Built environment correlates of physical activity in low- and middle-income countries: A systematic review. **PLOS ONE**, v. 15, n. 3, p. e0230454, 17 mar. 2020.
- EVENSON, K. R. et al. Girls’ Perception of Neighborhood Factors on Physical Activity, Sedentary Behavior, and BMI*. **Obesity**, v. 15, n. 2, p. 430–445, fev. 2007.
- EWING, R. et al. Relationship between Urban Sprawl and Physical Activity, Obesity, and Morbidity. **American Journal of Health Promotion**, v. 18, n. 1, p. 47–57, 25 set. 2003.
- EWING, R.; CERVERO, R. Travel and the Built Environment. **Journal of the American Planning Association**, v. 76, n. 3, p. 265–294, 21 jun. 2010.
- EWING, R.; CLEMENTE, O. **Measuring urban design: Metrics for livable places**. [s.l.] Island Press, 2013.
- FERMINO, R. C. et al. Perceived environment and public open space use: A study with adults from Curitiba, Brazil. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 10, p. 1–10, 2013.
- FLORINDO, A. et al. Public Open Spaces and Leisure-Time Walking in Brazilian Adults. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 14, n. 6, p. 553, 23 maio 2017.
- FORSYTH, A. et al. Design and destinations: Factors influencing walking and total physical activity. **Urban Studies**, v. 45, n. 9, p. 1973–1996, 2008.
- FORSYTH, A. What is a walkable place? The walkability debate in urban design. **URBAN DESIGN International**, v. 20, n. 4, p. 274–292, 14 dez. 2015.
- FRANK, L. D. et al. Many Pathways from Land Use to Health: Associations between Neighborhood Walkability and Active Transportation, Body Mass Index, and Air Quality. **Journal of the American Planning Association**, v. 72, n. 1, p. 75–87, 31 mar. 2006.
- FRANK, L. D. et al. A hierarchy of sociodemographic and environmental correlates of walking and obesity. **Preventive Medicine**, v. 47, n. 2, p. 172–178, ago. 2008.
- GARDNER, K. et al. **Developing a Pedestrian Strategy for London**. Transport policy and its implementation. Proceedings of Seminar B held at the 24th European Transport Forum. **Anais...**1996
- GETIS, A.; ORD, J. K. The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics. **Geographical Analysis**, v. 24, n. 3, p. 189–206, 3 set. 1992.

- GILES-CORTI, B. et al. Increasing walking. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 28, n. 2, p. 169–176, fev. 2005.
- GILES-CORTI, B.; DONOVAN, R. J. The relative influence of individual, social and physical environment determinants of physical activity. **Social Science & Medicine**, v. 54, n. 12, p. 1793–1812, jun. 2002a.
- GILES-CORTI, B.; DONOVAN, R. J. Socioeconomic Status Differences in Recreational Physical Activity Levels and Real and Perceived Access to a Supportive Physical Environment. **Preventive Medicine**, v. 35, n. 6, p. 601–611, dez. 2002b.
- GILES-CORTI, B.; DONOVAN, R. J. Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment. **Preventive Medicine**, v. 35, n. 6, p. 601–611, dez. 2002c.
- GOMES, G. A. O. et al. Walking for leisure among adults from three Brazilian cities and its association with perceived environment attributes and personal factors. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 8, p. 1–8, 2011.
- GRANNER, M. L. et al. Perceived individual, social, and environmental factors for physical activity and walking. **Journal of Physical Activity and Health**, v. 4, n. 3, p. 278–293, jul. 2007.
- GROAT, L. N.; WANG, D. **Architectural Research Methods**. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2013.
- GUO, Z. Does the pedestrian environment affect the utility of walking? A case of path choice in downtown Boston. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 14, n. 5, p. 343–352, jul. 2009.
- HANDY, S.; CAO, X.; MOKHTARIAN, P. L. Self-Selection in the Relationship between the Built Environment and Walking: Empirical Evidence from Northern California. **Journal of the American Planning Association**, v. 72, n. 1, p. 55–74, 31 mar. 2006.
- HANDY, S. L.; CLIFTON, K. J. Local shopping as a strategy for reducing automobile travel. **Transportation**, v. 28, n. 4, p. 317–346, 2001.
- HERRMANN-LUNECKE, M. G.; MORA, R.; VEJARES, P. Perception of the built environment and walking in pericentral neighbourhoods in Santiago, Chile. **Travel Behaviour and Society**, v. 23, n. January, p. 192–206, 2021.
- HILLAND, T. A. et al. Correlates of walking among disadvantaged groups: A systematic review. **Health and Place**, v. 63, n. April, p. 102337, 2020.
- HINO, A. A. F. et al. Perceived neighborhood environment and leisure time physical activity among adults from Curitiba, Brazil. **Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance**, v. 19, n. 5, p. 596, 8 dez. 2017.
- HOEHNER, C. M. et al. Perceived and objective environmental measures and physical activity among urban adults. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 28, n. 2, p. 105–116, fev. 2005.

HOUSTON, D.; BASOLO, V.; YANG, D. Walkability, transit access, and traffic exposure for low-income residents with subsidized housing. **American Journal of Public Health**, v. 103, n. 4, p. 673–678, 2013.

HUMPEL, N. et al. **Associations of Location and Perceived Environmental Attributes with Walking in Neighborhoods** *American Journal of Health Promotion*, 26 jan. 2004a. Disponível em: <<http://journals.sagepub.com/doi/10.4278/0890-1171-18.3.239>>

HUMPEL, N. et al. Perceived environment attributes, residential location, and walking for particular purposes. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 26, n. 2, p. 119–125, fev. 2004b.

HUMPEL, N. et al. Changes in neighborhood walking are related to changes in perceptions of environmental attributes. **Annals of Behavioral Medicine**, v. 27, n. 1, p. 60–67, fev. 2004c.

IBGE. **Censo 2010**. Disponível em: <<https://censo2010.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 23 out. 2020.

IBGE. **Cidades e Estados**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama>>.

IPPUL. **Plano de Mobilidade**. Disponível em: <<https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-de-mobilidade.html>>. Acesso em: 14 maio. 2020.

IPPUL. **Parques Lineares de Londrina**. Disponível em: <<https://ippul.londrina.pr.gov.br/>>.

IROZ-ELARDO, N.; ADKINS, A.; INGRAM, M. Measuring perceptions of social environments for walking: A scoping review of walkability surveys. **Health & Place**, v. 67, p. 102468, jan. 2021.

ISRAEL, B. A. et al. Engaging urban residents in assessing neighborhood environments and their implications for health. **Journal of Urban Health**, v. 83, n. 3, p. 523–539, 2006.

JOHANSSON, M.; STERNUDD, C.; KÄRRHOLM, M. Perceived urban design qualities and affective experiences of walking. **Journal of Urban Design**, v. 21, n. 2, p. 256–275, 3 mar. 2016.

KANG, B. et al. Differences in behavior, time, location, and built environment between objectively measured utilitarian and recreational walking. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 57, p. 185–194, 2017.

KELLY, P. et al. Walking on sunshine: Scoping review of the evidence for walking and mental health. **British Journal of Sports Medicine**, v. 52, n. 12, p. 800–806, 2018.

KHAN, M. L. et al. Digital inequality in the Appalachian Ohio: Understanding how demographics, internet access, and skills can shape vital information use (VIU). **Telematics and Informatics**, v. 50, n. February, p. 101380, jul. 2020.

KIM, S.; PARK, S.; LEE, J. S. Meso- or micro-scale? Environmental factors influencing pedestrian satisfaction. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 30, p. 10–20, jul. 2014.

KING, K. E.; CLARKE, P. J. A Disadvantaged Advantage in Walkability: Findings From Socioeconomic and Geographical Analysis of National Built Environment Data in the United States. **American Journal of Epidemiology**, v. 181, n. 1, p. 17–25, 2015.

KING, W. et al. Objective measures of neighborhood environment and physical activity in older women. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 28, n. 5, p. 461–469, jun. 2005.

KING, W. C. et al. The Relationship between Convenience of Destinations and Walking Levels in Older Women. **American Journal of Health Promotion**, v. 18, n. 1, p. 74–82, 25 set. 2003.

KIRTLAND, K. A. et al. Environmental measures of physical activity supports: Perception versus reality. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 24, n. 4, p. 323–331, 2003.

KOOHSARI, M. J. et al. Street connectivity and walking for transport: Role of neighborhood destinations. **Preventive Medicine**, v. 66, p. 118–122, set. 2014.

KOOHSARI, M. J. et al. Dog ownership and adults' objectively-assessed sedentary behaviour and physical activity. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 1–8, 2020.

KRIZEK, K. J.; JOHNSON, P. J. Proximity to trails and retail: Effects on urban cycling and walking. **Journal of the American Planning Association**, v. 72, n. 1, p. 33–42, 31 mar. 2006.

LEÃO, A. L. F. **Objective Walkability Measures for Brazilian Towns : a Methodological Approach**. [s.l.] Universidade Estadual de Londrina, 2019.

LEÃO, A. L. F. et al. Walkability variables: an empirical study in Rolândia - PR, Brazil. **Ambiente Construído**, v. 20, n. 2, p. 475–488, jun. 2020.

LEE, C.; MOUDON, A. V. The 3Ds+R: Quantifying land use and urban form correlates of walking. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 11, n. 3, p. 204–215, maio 2006.

LEE, I.-M.; BUCHNER, D. M. The Importance of Walking to Public Health. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 40, n. 7, p. S512–S518, jul. 2008.

LEV, J. The Point Biserial Coefficient of Correlation. **The Annals of Mathematical Statistics**, v. 20, n. 1, p. 125–126, 1949.

LEYDEN, K. M. Social capital and the built environment: The importance of walkable neighborhoods. **American Journal of Public Health**, v. 93, n. 9, p. 1546–1551, set. 2003.

LI, F. et al. Multilevel modelling of built environment characteristics related to neighbourhood walking activity in older adults. **Journal of Epidemiology & Community Health**, v. 59, n. 7, p. 558–564, 1 jul. 2005.

LIN, L.; MOUDON, A. V. Objective versus subjective measures of the built environment, which are most effective in capturing associations with walking? **Health and Place**, v. 16, n. 2, p. 339–348, 2010.

LO, R. H. Walkability: what is it? **Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability**, v. 2, n. 2, p. 145–166, jul. 2009.

LONDRINA, P. DE. **Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON)**. Disponível em: <<https://portal.londrina.pr.gov.br/downloads-siglon>>.

MAGHELAL, P. K.; CAPP, C. J. Walkability: A review of existing pedestrian indices. **URISA Journal**, v. 23, n. 2, p. 5–19, 2011.

MALAVASI, L. D. M. et al. Escala de Mobilidade Ativa no Ambiente Comunitário - NEWS Brasil: Retradução e Reprodutibilidade. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, v. 9, n. 4, p. 339–350, 2007.

MANSON, J. E. et al. A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary heart disease in women. **New England Journal of Medicine**, v. 341, n. 9, p. 650–658, 26 ago. 1999.

MCCORMACK, G. R.; GILES-CORTI, B.; BULSARA, M. The relationship between destination proximity, destination mix and physical activity behaviors. **Preventive Medicine**, v. 46, n. 1, p. 33–40, jan. 2008.

MCGINN, A. P. et al. Exploring associations between physical activity and perceived and objective measures of the built environment. **Journal of Urban Health**, v. 84, n. 2, p. 162–184, 13 mar. 2007.

MEHTA, V. Walkable streets: pedestrian behavior, perceptions and attitudes. **Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability**, v. 1, n. 3, p. 217–245, nov. 2008.

MIDDLETON, J. Sense and the city: exploring the embodied geographies of urban walking. **Social & Cultural Geography**, v. 11, n. 6, p. 575–596, set. 2010.

MOUDON, A. V. et al. Attributes of environments supporting walking. **American Journal of Health Promotion**, v. 21, n. 5, p. 448–459, 2007.

MOUDON, A. V.; LEE, C. Walking and bicycling: An evaluation of environmental audit instruments. **American Journal of Health Promotion**, v. 18, n. 1, p. 21–37, 25 set. 2003.

MOURA, F.; CAMBRA, P.; GONÇALVES, A. B. Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon. **Landscape and Urban Planning**, v. 157, p. 282–296, 2017.

MUJAHID, M. S. et al. Assessing the measurement properties of neighborhood scales: From psychometrics to ecometrics. **American Journal of Epidemiology**, v. 165, n. 8, p. 858–867, 2007.

NEHME, E. K. et al. Environmental Correlates of Recreational Walking in the Neighborhood. **American Journal of Health Promotion**, v. 30, n. 3, p. 139–148, 1 jan. 2016.

OGILVIE, D. et al. Perceived characteristics of the environment associated with active travel: Development and testing of a new scale. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 5, p. 1–10, 2008.

ORD, J. K.; GETIS, A. Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application. **Geographical Analysis**, v. 27, n. 4, p. 286–306, 3 set. 1995.

OWEN, N. et al. Understanding environmental influences on walking: Review and research agenda. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 27, n. 1, p. 67–76, 2004.

OWEN, N. et al. Neighborhood Walkability and the Walking Behavior of Australian Adults. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 33, n. 5, p. 387–395, nov. 2007.

PARK, S.; DEAKIN, E.; LEE, J. S. Perception-based walkability index to test impact of microlevel walkability on sustainable mode choice decisions. **Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board**, v. 2464, n. 1, p. 126–134, jan. 2014.

PARZEN, E. On Estimation of a Probability Density Function and Mode. **The Annals of Mathematical Statistics**, v. 33, n. 3, p. 1065–1076, set. 1962.

PEARSON, K. X. On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. **The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science**, v. 50, n. 302, p. 157–175, 21 jul. 1900.

PUCHER, J.; BUEHLER, R. Walking and cycling for healthy cities. **Built Environment**, v. 36, n. 4, p. 391–414, 5 dez. 2010.

RODRÍGUEZ, D. A. et al. Relation of modifiable neighborhood attributes to walking. **Preventive Medicine**, v. 47, n. 3, p. 260–264, set. 2008.

RODRÍGUEZ, D. A.; JOO, J. The relationship between non-motorized mode choice and the local physical environment. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 9, n. 2, p. 151–173, mar. 2004.

RÜTTEN, A. et al. Self reported physical activity, public health, and perceived environment: results from a comparative European study. **Journal of Epidemiology & Community Health**, v. 55, n. 2, p. 139–146, 1 fev. 2001.

SAELENS, B. E. et al. Neighborhood-Based Differences in Physical Activity: An Environment Scale Evaluation. **American Journal of Public Health**, v. 93, n. 9, p. 1552–1558, set. 2003.

SAELENS, B. E.; HANDY, S. L. Built Environment Correlates of Walking. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 40, n. 7, p. S550–S566, jul. 2008.

SAELENS, B. E.; SALLIS, J. F.; FRANK, L. D. Environmental correlates of walking and cycling: Findings from the transportation, urban design, and planning literatures. **Annals of Behavioral Medicine**, v. 25, n. 2, p. 80–91, abr. 2003.

SALLIS, J. F. et al. Assessing Perceived Physical Environmental Variables that May Influence Physical Activity. **Research Quarterly for Exercise and Sport**, v. 68, n. 4, p. 345–351, 1997.

SALLIS, J. F. et al. An ecological approach to creating active living communities. **Annual Review of Public Health**, v. 27, p. 297–322, 2006.

SALLIS, J. F. et al. Neighborhood built environment and income: Examining multiple health outcomes. **Social Science & Medicine**, v. 68, n. 7, p. 1285–1293, abr. 2009.

SALLIS, J. F. et al. Income disparities in perceived neighborhood built and social environment attributes. **Health & Place**, v. 17, n. 6, p. 1274–1283, nov. 2011.

SCOTT, M. M. et al. Comparing perceived and objectively measured access to recreational facilities as predictors of physical activity in adolescent girls. **Journal of Urban Health**, v. 84, n. 3, p. 346–359, 10 maio 2007.

SHATU, F.; YIGITCANLAR, T.; BUNKER, J. Shortest path distance vs. least directional change: Empirical testing of space syntax and geographic theories concerning pedestrian route choice behaviour. **Journal of Transport Geography**, v. 74, n. November 2018, p. 37–52, jan. 2019a.

SHATU, F.; YIGITCANLAR, T.; BUNKER, J. Objective vs. subjective measures of street environments in pedestrian route choice behaviour: Discrepancy and correlates of non-concordance. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, v. 126, n. 2, p. 1–23, 3 ago. 2019b.

SORJ, B.; GUEDES, L. E. Exclusão digital: problemas conceituais, evidências empíricas e políticas públicas. **Novos Estudos - CEBRAP**, n. 72, p. 101–117, jul. 2005.

SOUTHWORTH, M. Designing the walkable city. **Journal of Urban Planning and Development**, n. December, p. 246–257, 2005.

SPRUIJT-METZ, D. et al. Development, reliability, and validity of an urban trail use survey. **American Journal of Health Promotion**, v. 25, n. 1, p. 2–11, 2010.

SUMINSKI, R. R. et al. Features of the neighborhood environment and walking by U.S. adults. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 28, n. 2, p. 149–155, fev. 2005.

TATE, R. F. Correlation Between a Discrete and a Continuous Variable. Point-Biserial Correlation. **The Annals of Mathematical Statistics**, v. 25, n. 3, p. 603–607, set. 1954.

TILT, J. H.; UNFRIED, T. M.; ROCA, B. Using Objective and Subjective Measures of Neighborhood Greenness and Accessible Destinations for Understanding Walking Trips and BMI in Seattle, Washington. **American Journal of Health Promotion**, v. 21, n. 4_suppl, p. 371–379, 28 mar. 2007.

TRIBBY, C. P. et al. Analyzing walking route choice through built environments using random forests and discrete choice techniques. **Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science**, v. 44, n. 6, p. 1145–1167, 2017.

TROPED, P. J. et al. Associations between Self-Reported and Objective Physical Environmental Factors and Use of a Community Rail-Trail. **Preventive Medicine**, v. 32, n. 2, p. 191–200, fev. 2001.

TROPED, P. J. et al. Correlates of recreational and transportation physical activity among adults in a New England community. **Preventive Medicine**, v. 37, n. 4, p. 304–310, out. 2003.

TUDOR-LOCKE, C. et al. Walking behaviours from the 1965-2003 American Heritage Time Use Study (AHTUS). **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, v. 4, p. 1–9, 2007.

VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: DEÁK, C.; SCHIFFER, S. R. (Eds.). . **O processo de urbanização no Brasil**. São Paulo: EdUSP, 1999. p. 169–243.

WEIR, L. A.; ETELSON, D.; BRAND, D. A. Parents' perceptions of neighborhood safety and children's physical activity. **Preventive Medicine**, v. 43, n. 3, p. 212–217, set. 2006.

WILBUR, J. et al. Correlates of physical activity in urban Midwestern African-American women. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 25, n. 3, p. 45–52, out. 2003.

WRIGHT, K. B. Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online Survey Research, Online Questionnaire Authoring Software Packages, and Web Survey Services. **Journal of Computer-Mediated Communication**, v. 10, n. 3, p. 00–00, 23 jun. 2005.

YANG, M.-J. et al. Development and validation of an instrument to measure perceived neighbourhood quality in Taiwan. **Journal of Epidemiology & Community Health**, v. 56, n. 7, p. 492–496, 1 jul. 2002.

YE, L.; MANDPE, S.; MEYER, P. B. What Is “Smart Growth?”—Really? **Journal of Planning Literature**, v. 19, n. 3, p. 301–315, 6 fev. 2005.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. [s.l.] Bookman, 2001.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Questionário sobre hábitos de caminhada

O IR E VIR EM BAIRROS RESIDENCIAIS

Esta é a versão transcrita na íntegra do questionário apresentado aos participantes através da plataforma Survey123. Algumas perguntas poderão ser exibidas ou não, a depender das respostas que cada participante fornecer.

Apesar de algumas perguntas estarem marcadas como preenchimento obrigatório (OBR.), assim como foi esclarecido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o respondente poderá optar pela opção inserida em todos os itens “Não desejo informar” como forma de recusar-se a responder.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

OBR.01. Declaro meu consentimento em participar desta pesquisa, de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Você pode fazer o download deste Termo de Consentimento [clikando aqui](#).

1 QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL

1.1 IDENTIFICAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

<p>1. Situação familiar</p> <p><input type="checkbox"/> Chefe de família</p> <p><input type="checkbox"/> Cônjuge</p> <p><input type="checkbox"/> Filho (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Parente agregado</p> <p><input type="checkbox"/> Moro sozinho</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>	<p>OBR.2. Raça</p> <p><input type="checkbox"/> Branca</p> <p><input type="checkbox"/> Preta</p> <p><input type="checkbox"/> Amarela</p> <p><input type="checkbox"/> Parda</p> <p><input type="checkbox"/> Indígena</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>				
<p>OBR.3. Sexo</p> <p><input type="checkbox"/> Feminino</p> <p><input type="checkbox"/> Masculino</p> <p><input type="checkbox"/> Outro</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>	<p>4. Idade</p> <p>_____ anos</p>				
<p>5. Estado civil</p> <p><input type="checkbox"/> Solteiro(a)</p> <p><input type="checkbox"/> Casado(a)</p> <p><input type="checkbox"/> União estável</p> <p><input type="checkbox"/> Separado(a)</p> <p><input type="checkbox"/> Divorciado(a)</p> <p><input type="checkbox"/> Viúvo(a)</p>	<p>6. Nível de instrução completo</p> <p><input type="checkbox"/> Não frequentei nenhum nível</p> <p><input type="checkbox"/> Creche ou Pré-Escola</p> <p><input type="checkbox"/> Ensino Fundamental</p> <p><input type="checkbox"/> Ensino Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Graduação</p> <p><input type="checkbox"/> Especialização de Nível Superior</p> <p><input type="checkbox"/> Mestrado</p> <p><input type="checkbox"/> Doutorado</p>				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Não, nenhuma dificuldade</td> <td style="text-align: center;">Sim, alguma dificuldade</td> <td style="text-align: center;">Sim, grande dificuldade</td> <td style="text-align: center;">Sim, não consigo de modo algum</td> </tr> </tbody> </table>	Não, nenhuma dificuldade	Sim, alguma dificuldade	Sim, grande dificuldade	Sim, não consigo de modo algum
Não, nenhuma dificuldade	Sim, alguma dificuldade	Sim, grande dificuldade	Sim, não consigo de modo algum		

7. Tem dificuldade permanente de enxergar?				
8. Tem dificuldade permanente de ouvir?				
9. Tem dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus?				
10. Tem alguma deficiência permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, etc.? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	11. Precisa de ajuda ou acompanhamento de outra pessoa para as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, etc.? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Você possui animal de estimação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (pular para a questão 15)	13. Você costuma levar seu animal de estimação para caminhar? <input type="checkbox"/> Sim, diariamente <input type="checkbox"/> Sim, várias vezes por semana <input type="checkbox"/> Sim, várias vezes por mês <input type="checkbox"/> Não (pular para a questão 15)			
14. Quanto tempo dura o passeio com seu animal de estimação?				
<input type="checkbox"/> Até 05 minutos		<input type="checkbox"/> De 31 minutos até 45 minutos		
<input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos		<input type="checkbox"/> De 46 minutos até uma hora		
<input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos		<input type="checkbox"/> Mais de uma hora		
<input type="checkbox"/> De 21 minutos até 30 minutos				
OBR.15. Você possuía o hábito de caminhar antes da pandemia?				
<input type="checkbox"/> Sim, por lazer				
<input type="checkbox"/> Sim, como meio de transporte				
<input type="checkbox"/> Sim, por lazer e como meio de transporte				
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Não desejo informar				
OBR.16. A pandemia afetou a sua rotina de caminhada?				
<input type="checkbox"/> Sim, eu comecei a caminhar				
<input type="checkbox"/> Sim, eu aumentei a frequência ou o tempo das caminhadas				
<input type="checkbox"/> Sim, eu diminuí a frequência ou o tempo das caminhadas				
<input type="checkbox"/> Sim, eu parei de caminhar				
<input type="checkbox"/> Não afetou minha rotina de caminhada				
<input type="checkbox"/> Não possuo rotina de caminhada				
<input type="checkbox"/> Não desejo informar				

2 IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO

2.1 ENDEREÇO EM LONDRINA - PR

<p>OBR.17. Logradouro e nome do logradouro:</p> <p><input type="checkbox"/> Rua _____</p> <p><input type="checkbox"/> Avenida _____</p> <p><input type="checkbox"/> Rodovia _____</p> <p><input type="checkbox"/> Alameda _____</p> <p><input type="checkbox"/> Travessa _____</p> <p><input type="checkbox"/> Outro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar (pular para questão 22)</p>	<p>18. Nº: _____</p> <p>19. Referência: _____</p> <p>20. Bairro: _____</p> <p>21. CEP: _____</p>
<p>22. Tipo do domicílio</p> <p><input type="checkbox"/> Casa</p> <p><input type="checkbox"/> Casa em condomínio</p> <p><input type="checkbox"/> Apartamento</p> <p><input type="checkbox"/> Asilo, orfanato e similares</p> <p><input type="checkbox"/> Hotel, pensão e similares</p> <p><input type="checkbox"/> Outro</p>	<p>23. Característica do domicílio</p> <p><input type="checkbox"/> Próprio de algum morador – já pago</p> <p><input type="checkbox"/> Próprio de algum morador – ainda pagando</p> <p><input type="checkbox"/> Alugado</p> <p><input type="checkbox"/> Cedido por empregador</p> <p><input type="checkbox"/> Cedido de outra forma</p> <p><input type="checkbox"/> Outro</p>
<p>24. Neste domicílio existe</p> <p><input type="checkbox"/> Bicicleta para uso particular</p> <p><input type="checkbox"/> Motocicleta para uso particular</p> <p><input type="checkbox"/> Automóvel para uso particular</p> <p><input type="checkbox"/> Nenhuma das alternativas acima</p>	<p>OBR.25. A renda familiar é de</p> <p><input type="checkbox"/> Menos de 1 salário mínimo</p> <p><input type="checkbox"/> 1 a 2 salários mínimos</p> <p><input type="checkbox"/> 2 a 3 salários mínimos</p> <p><input type="checkbox"/> 3 a 4 salários mínimos</p> <p><input type="checkbox"/> 5 salários mínimos ou mais</p> <p><input type="checkbox"/> Não sei</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>

3 OCUPAÇÃO E DESLOCAMENTOS

3.1 EDUCAÇÃO

<p>OBR.26. Frequenta escola, colégio ou universidade como estudante?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim, pública</p> <p><input type="checkbox"/> Sim, particular</p> <p><input type="checkbox"/> Não, já frequentei (pular para seção 3.3)</p> <p><input type="checkbox"/> Não, nunca frequentei (pular para seção 3.3)</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar (pular para seção 3.3)</p>	
<p>27. Qual é o nível do curso que frequenta?</p> <p><input type="checkbox"/> Ensino Fundamental</p> <p><input type="checkbox"/> EJA ou Supletivo do Ensino Fundamental</p> <p><input type="checkbox"/> Ensino Médio</p> <p><input type="checkbox"/> EJA ou Supletivo do Ensino Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Graduação</p> <p><input type="checkbox"/> Especialização de Nível Superior</p> <p><input type="checkbox"/> Mestrado</p> <p><input type="checkbox"/> Doutorado</p>	
<p>28. A sua escola, colégio ou universidade está em atividade remota por causa da pandemia?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Sim, de forma híbrida <input type="checkbox"/> Não</p>	

OBR.29. Acompanha algum familiar até escola, colégio ou universidade?
Considere a situação SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

- Sim, pública Não (pular para seção 3.3)
 Sim, particular Não desejo informar (pular para seção 3.3)
-

30. Qual é o nível do curso que a pessoa que você acompanha frequenta?

- Creche ou Pré Escola Graduação
 Ensino Fundamental Especialização de Nível Superior
 EJA ou Supletivo do Ensino Fundamental Mestrado
 Ensino Médio Doutorado
 EJA ou Supletivo do Ensino Médio
-

31. A escola, colégio ou universidade da pessoa que você acompanha está em atividade remota por causa da pandemia?

- Sim Sim, de forma híbrida Não
-

3.2 DESLOCAMENTO PARA ESTUDO

Considere o local de estudo SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

32. O curso que frequenta é em qual município?

- Londrina Em outro município. Qual?
-

33. Retorna do estudo para casa diariamente?

- Sim Não
-

OBR.34. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de estudo?

- Até 05 minutos Mais de meia hora até uma hora
 De 06 minutos até 10 minutos Mais de uma hora até duas horas
 De 11 minutos até 20 minutos Mais de duas horas
 De 21 minutos até meia hora Não desejo informar
-

OBR.35. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de estudo?

- Ônibus (transporte coletivo) Automóvel (motorista)
 Ônibus fretado Automóvel (passageiro)
 Ônibus escolar Táxi/Aplicativo (Uber, 99)
 Van Bicicleta
 Moto A pé
 Não desejo informar
-

36. Onde fica o local de estudo?

Considere o local de estudo SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

Endereço, nome do local ou referência

3.3 TRABALHO

OBR.37. Condição de atividade:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ocupado | <input type="checkbox"/> Dona de casa (pular para seção 3.5) |
| <input type="checkbox"/> Ocupado eventualmente | <input type="checkbox"/> Aposentado ou pensionista (pular para seção 3.5) |
| <input type="checkbox"/> Em licença (pular para seção 2.6) | <input type="checkbox"/> Estudante (pular para seção 3.5) |
| <input type="checkbox"/> Não ocupado (pular para seção 2.6) | <input type="checkbox"/> Nunca trabalhou (pular para seção 3.5) |
| | <input type="checkbox"/> Não desejo informar (pular para seção 3.5) |
-

38. Sua ocupação principal é:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Assalariado com carteira assinada | <input type="checkbox"/> Profissional liberal |
| <input type="checkbox"/> Assalariado sem carteira assinada | <input type="checkbox"/> Trabalhador doméstico com carteira assinada |
| <input type="checkbox"/> Funcionário público | <input type="checkbox"/> Trabalhador doméstico sem carteira assinada |
| <input type="checkbox"/> Autônomo | <input type="checkbox"/> Dono de negócio familiar |
| <input type="checkbox"/> Empregador | <input type="checkbox"/> Trabalhador familiar |
-

39. Setor de Atividade

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agrícola | <input type="checkbox"/> Serviços |
| <input type="checkbox"/> Construção civil | <input type="checkbox"/> Educação |
| <input type="checkbox"/> Indústria | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Comércio | |
-

40. No trabalho principal, trabalha quantas horas por semana?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20 horas | <input type="checkbox"/> De 40 a 44 horas |
| <input type="checkbox"/> De 20 a 29 horas | <input type="checkbox"/> Mais de 44 horas |
| <input type="checkbox"/> De 30 a 39 horas | |
-

41. Você está trabalhando em *home office* por causa da pandemia?

- Sim Parcialmente Não
-

3.4 DESLOCAMENTO PARA TRABALHO

Considere o seu local de trabalho SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

42. Em que Município trabalha?

- Londrina
- Em outro município. Qual?
-

43. Retorna do trabalho para casa diariamente?

- Sim Não
-

OBR.44. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de trabalho?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |

OBR.45. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de trabalho?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |

46. Onde fica o seu local de trabalho?
Endereço, nome do local ou referência

3.5 COMPRAS

OBR.47. Costuma se deslocar para fazer **compras**?
(Supermercado, farmácia, comércio em geral, etc.)

- Sim
 Não (pular para seção 3.7)
 Não desejo informar (pular para seção 3.7)

3.6 DESLOCAMENTO PARA COMPRAS

OBR.48. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de compras?
(Supermercado, farmácia, comércio em geral, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |

OBR.49. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de compras?
(Supermercado, farmácia, comércio em geral, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |

50. Onde fica o seu local de compras?
(Supermercado, farmácia, comércio em geral, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

3.7 SERVIÇOS

OBR.51. Costuma se deslocar para consumir **serviços**?
(Lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.)

- Sim
 Não (pular para seção 3.9)
 Não desejo informar (pular para seção 3.9)
-

3.8 DESLOCAMENTO PARA CONSUMIR SERVIÇOS

OBR.52. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de serviços?
(Lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

OBR.53. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de serviços?
(Lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

54. Onde fica o seu local de serviços?
(Lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

3.9 SAÚDE

OBR.55. Costuma se deslocar por motivos de **saúde**?
(UBS, hospital, médico, dentista, etc.)

- Sim
 Não (pular para seção 3.11)
 Não desejo informar (pular para seção 3.11)
-

3.10 DESLOCAMENTO PARA SAÚDE

OBR.56. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de saúde?
(UBS, hospital, médico, dentista, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

OBR.57. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de saúde?
(UBS, hospital, médico, dentista, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

58. Onde fica o seu local de saúde?
(UBS, hospital, médico, dentista, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

3.11 VISITAS

OBR.59. Você costuma se deslocar para visitar a residência de parentes, amigos, etc.?

- Sim
 Não (pular para seção 3.13)
 Não desejo informar (pular para seção 3.13)
-

3.12 DESLOCAMENTO COM MOTIVO DE VISITAS

OBR.60. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de visitas?
(Residência de parentes, amigos, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
-

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

OBR.61. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de ou visitas?
(Residência de parentes, amigos, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

62. Onde fica o seu local de visitas?
(Residência de parentes, amigos, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

3.13 DESLOCAMENTO PARA RECREAÇÃO E LAZER

OBR.63. Você costuma se deslocar até um local de recreação ou lazer?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

- Sim
 Não (pular para seção 3.15)
 Não desejo informar (pular para seção 3.15)
-

3.14 DESLOCAMENTO PARA RECREAÇÃO E LAZER

OBR.64. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de recreação?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

OBR.65. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de recreação?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

66. Onde fica o seu local de recreação?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

3.15 ATIVIDADES FÍSICAS

OBR.67. Você costuma se deslocar para realizar atividades físicas?

- Sim
 Não (pular para seção 4)
 Não realizo atividades físicas (pular para seção 4)
 Não desejo informar (pular para seção 4)
-

OBR.68. Onde você costuma realizar suas atividades físicas?

- Em estabelecimentos (academias, clínicas, etc.)
 Em praças ou parques
 Na rua (pular para questão 68)
 Não desejo informar (pular para seção 4)
-

3.16 DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES FÍSICAS

OBR.69. Qual é o tempo habitual gasto de deslocamento de sua casa até o local de realização das suas atividades físicas?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

OBR.70. Qual é o meio de transporte utilizado para chegar ao local de realização das suas atividades físicas?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Automóvel (passageiro) |
| <input type="checkbox"/> Ônibus fretado | <input type="checkbox"/> Táxi/ Aplicativo (Uber, 99) |
| <input type="checkbox"/> Van | <input type="checkbox"/> Bicicleta |
| <input type="checkbox"/> Moto | <input type="checkbox"/> A pé |
| <input type="checkbox"/> Automóvel (motorista) | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

71. Onde fica o seu local de realização das suas atividades físicas?
(Praças, parques, estabelecimentos, etc.)

Endereço, nome do local ou referência

OBR.72. Qual é o tipo de atividade física realizada na rua?

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Caminhada | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Corrida | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

Bicicleta

OBR.73. Qual o tempo gasto em atividade física na rua?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Até 05 minutos | <input type="checkbox"/> De meia hora até uma hora |
| <input type="checkbox"/> De 06 minutos até 10 minutos | <input type="checkbox"/> De uma hora até duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 11 minutos até 20 minutos | <input type="checkbox"/> Mais de duas horas |
| <input type="checkbox"/> De 21 minutos até meia hora | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |

4 ROTAS DE CAMINHADA

Você pode inserir quantas rotas desejar.

Por favor, considere as rotas **A PÉ** realizadas no período de um mês.

Se você caminha apenas para acessar outros meios de transporte, você pode considerar este trajeto (por exemplo: caminho da sua casa ao ponto de ônibus, do seu trabalho até o estacionamento, etc.).

Caso você tenha **deixado de realizar a rota a pé** por conta das medidas de isolamento e distanciamento social, reporte as rotas que fazia habitualmente **ANTES** da pandemia. Também assinale a alternativa "**rota realizada antes da pandemia**".

OBR.74. Qual o motivo do seu deslocamento A PÉ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Para trabalhar | <input type="checkbox"/> Para visitar alguém (parentes, amigos, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Para estudar (escola, universidade, etc.) | <input type="checkbox"/> Por recreação ou lazer |
| <input type="checkbox"/> Para acompanhar alguém | <input type="checkbox"/> Para fazer atividade física |
| <input type="checkbox"/> Para fazer compras | <input type="checkbox"/> Para voltar para casa |
| <input type="checkbox"/> Para consumir serviços (lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.) | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Para ir à UBS, médico, dentista, etc. | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

75. Para onde você foi?

(Endereço, nome do local ou referência do lugar)

OBR.76. Onde você estava (local de origem) quando saiu para realizar seu deslocamento a pé?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Em casa | <input type="checkbox"/> Na UBS, médico, dentista, etc. (saúde) |
| <input type="checkbox"/> No trabalho | <input type="checkbox"/> Na casa de parentes, amigos, etc. (visitas) |
| <input type="checkbox"/> Na escola, universidade, etc. (educação) | <input type="checkbox"/> Em espaços de recreação ou lazer |
| <input type="checkbox"/> Em um local de compras | <input type="checkbox"/> Fazendo atividade física |
| <input type="checkbox"/> Em um local de serviços (lotéricas, bancos, cabeleireiros, restaurantes, escritórios, etc.) | <input type="checkbox"/> Outros |
| | <input type="checkbox"/> Não desejo informar |
-

77. Em que local você estava?

(Endereço, nome do local/estabelecimento ou referência do lugar)

<p>78. Qual foi o tempo de caminhada (em minutos)?</p>	<p>79. Por que fez esta viagem a pé?</p> <p><input type="checkbox"/> Transporte público deficiente, ruim ou caro</p> <p><input type="checkbox"/> Pequena distância</p> <p><input type="checkbox"/> Exercício físico</p> <p><input type="checkbox"/> Outros motivos</p>
<p>OBR.80. Com que frequência você faz esta rota de caminhada?</p> <p><input type="checkbox"/> Diariamente</p> <p><input type="checkbox"/> Semanalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Mensalmente (pular para questão 83)</p> <p><input type="checkbox"/> Raramente (pular para questão 83)</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>	<p>OBR.81. Quais dias da semana você faz esta rota de caminhada?</p> <p><input type="checkbox"/> Todos os dias</p> <p><input type="checkbox"/> Domingo</p> <p><input type="checkbox"/> Segunda-feira</p> <p><input type="checkbox"/> Terça-feira</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p> <p><input type="checkbox"/> Quarta-feira</p> <p><input type="checkbox"/> Quinta-feira</p> <p><input type="checkbox"/> Sexta-feira</p> <p><input type="checkbox"/> Sábado</p>
<p>OBR.82. Que período do dia você faz essa rota?</p> <p><input type="checkbox"/> Início da manhã</p> <p><input type="checkbox"/> Final da manhã</p> <p><input type="checkbox"/> Início da tarde</p> <p><input type="checkbox"/> Final da tarde</p> <p><input type="checkbox"/> Noite</p> <p><input type="checkbox"/> Não desejo informar</p>	<p>83. A rota foi realizada antes da pandemia?</p> <p><i>Assinale a alternativa apenas se a rota deixou de ser realizada por causa da pandemia, mas será retomada assim que as medidas de isolamento e distanciamento social forem encerradas.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Esta rota foi realizada antes da pandemia</p>

84. Desenhe no mapa abaixo a rota utilizada para caminhar da sua origem até o seu destino.

Para criar a rota, siga os passos:

1. Dê zoom no mapa (movimento de pinça com os dedos) de modo que ele mostre a origem e o destino da sua rota
2. Se desejar, utilize o ícone **Encontrar meu local**
3. Clique no botão **Linha** para começar a desenhar
4. Clique no **local da sua origem** e em seguida nos **lugares que você passou** até chegar no seu **local de destino**
5. Para concluir o desenho, clique no botão **Finalizar**
6. Se precisar editar a rota, clique no botão **Editar**
7. Para concluir a edição, clique no botão **Finalizar**
8. Se precisar, você pode **Excluir**
9. Quando tiver finalizado, você pode adicionar uma nova rota clicando em **Inserir mais uma rota** logo abaixo do mapa

Caso deseje inserir uma nova rota, clique no botão (+) acima

ESCALA DE MOBILIDADE ATIVA EM AMBIENTE COMUNITÁRIO

Gostaríamos de obter informações sobre a maneira que você percebe o seu bairro.

OBR.1 IMEDIAÇÕES DA SUA CASA, REDONDEZAS

Dentre as residências do seu bairro...	Nenhuma	Poucas	Algumas	A maioria	Todas	Não desejo informar
01. Seu bairro é composto por residências?						
02. Seu bairro tem sobrados ou residências de 1 a 3 andares?						
03. Seu bairro tem prédios de apartamentos de 1 a 3 andares?						
04. Seu bairro tem prédios de apartamentos de 4 a 6 andares?						
05. Seu bairro tem prédios de apartamentos com mais de 7 andares?						

OBR.2 COMÉRCIO, LOJAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS NO SEU BAIRRO

Quanto tempo você leva para deslocar-se de sua casa ao comércio mais próximo se tiver de caminhar até lá?	1 a 5 min	6 a 10 min	11 a 20 min	21 a 30 min	+ de 31 min	Não sei	Não desejo informar
06. Loja de conveniência ou mercadinho							
07. Supermercado							
08. Loja de material de construção							
09. Feira							
10. Lavanderia							
11. Loja de roupas							
12. Correio							
13. Biblioteca							
14. Escola de Ensino Fundamental							
15. Escola de Ensino Médio							

	1 a 5 min	6 a 10 min	11 a 20 min	21 a 30 min	+ de 31 min	Não sei	Não desejo informar
16. Outras escolas							
17. Livraria							
18. Lanchonete							
19. Cafeteria ou bar							
20. Banco							
21. Restaurante							
22. Farmácia							
23. Salão de beleza ou barbeiro							
24. Seu trabalho							
25. Sua escola							
26. Ponto de ônibus							
27. Parque							
28. Área de lazer ou centro comunitário							
29. Academia de ginástica							

30a. Se você não trabalha fora de casa assinale esta alternativa
Considere o seu local de trabalho SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

30b. Se você não vai à escola assinale esta alternativa
Considere o seu local de estudo SEM as medidas de isolamento e distanciamento social.

OBR.3 ACESSO À SERVIÇOS NO SEU BAIRRO

Por favor, assinale a alternativa que melhor se aplica, considerando a caminhada entre 10 -15 minutos da sua residência.	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
31. Eu consigo fazer a maioria das minhas compras no comércio local					
32. As lojas estão próximas da minha residência para ir caminhando					
33. Estacionar é difícil na área do comércio local					
34. Existem vários locais em que posso facilmente ir caminhando da minha casa					
35. É fácil caminhar da minha casa até a um ponto de ônibus					

36. As ruas do meu bairro são inclinadas, dificultando caminhar					
37. Há muitos morros no meu bairro, limitando o número de rotas ou percursos para o deslocamento de um lugar a outro					

OBR.4 RUAS DO MEU BAIRRO

	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
38. Nas ruas do meu bairro não existem ruas sem-saída ou são raras					
39. Existem no meu bairro caminhos que conectam as ruas sem-saídas com outras ruas					
40. A distância entre cruzamentos de rua em meu bairro é geralmente curta (menos de 100 metros)					
41. Existem muitos cruzamentos de 4 vias no meu bairro					
42. Existem vários caminhos alternativos que eu posso fazer para ir de um lugar para outro no meu bairro (não tenho que ir sempre pelo mesmo caminho)					

OBR.5 LUGARES PARA CAMINHAR E ANDAR DE BICICLETA

	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
43. Existem calçadas na maioria das ruas do meu bairro					
44. As calçadas do meu bairro são bem cuidadas. (pavimentadas, lisas e sem muitos buracos)					
45. Existem ciclovias ou vias/trilhas para pedestres próximas ou no meu bairro que são de fácil acesso					
46. As calçadas do meu bairro são separadas das ruas/avenidas por locais para estacionar carros					
47. As calçadas do meu bairro são separadas das ruas por faixas de grama ou jardins					

OBR.6 ARREDORES DO BAIRRO

	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
48. Existem árvores ao longo das ruas do meu bairro					
49. As árvores fazem sombra nas calçadas do meu bairro					
50. Existem várias coisas interessantes para se olhar enquanto se caminha no meu bairro					
51. No meu bairro geralmente não se encontra lixo					
52. Existem muitos atrativos naturais no meu bairro (como paisagens, vistas)					
53. Existem várias construções/casas atrativas no meu bairro					

OBR.7 SEGURANÇA NO TRÂNSITO

	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
54. Existe tanto tráfego NA RUA ONDE MORO, que fica difícil ou desagradável caminhar no meu bairro					
55. Existe tanto tráfego NAS RUAS PRÓXIMAS DA MINHA CASA, que fica difícil ou desagradável caminhar no meu bairro					
56. A velocidade do tráfego na rua onde moro é geralmente baixa (30km/h ou menos)					
57. A velocidade do tráfego nas ruas próximas a minha residência é geralmente baixa (30km/h ou menos)					
58. A maioria dos motoristas ultrapassam o limite de velocidade nas ruas do meu bairro					
59. Existem faixas, sinais ou passarelas que auxiliam os pedestres a atravessar as ruas movimentadas do meu bairro					
60. As faixas para pedestre fazem com que as pessoas se sintam					

seguras ao atravessar as ruas movimentadas do bairro					
61. Quando caminho no meu bairro, existe muita fumaça (por exemplo: carros e ônibus)					

OBR.8 SEGURANÇA CONTRA CRIMES

	Discordo fortemente	Discordo em parte	Concordo em parte	Concordo fortemente	Não desejo informar
62. As ruas do meu bairro são bem iluminadas durante a noite					
63. Pedestres e ciclistas que utilizam as ruas do meu bairro são facilmente visualizados pelos moradores					
64. Quando caminho no meu bairro, vejo e converso com outras pessoas					
65. Existe um alto índice de criminalidade no meu bairro					
66. A criminalidade faz com que não seja seguro caminhar durante o dia no meu bairro					
67. A criminalidade faz com que não seja seguro caminhar à noite no meu bairro					

OBR.9 NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O BAIRRO

Abaixo estão listados alguns itens do seu bairro que você pode achar ou não satisfatórios. Utilizando a escala de 1-5, indique o nível de satisfação sobre cada item colocando o número ao início de cada questão.

A escala de pontos está composta da seguinte forma:

- 1 = insatisfação total ou completa insatisfação
- 2 = alguma insatisfação
- 3 = nem satisfeito nem insatisfeito
- 4 = alguma satisfação
- 5 = satisfação total ou completa satisfação

Nível de satisfação (1 a 5)	Considerando o seu bairro, qual é a sua satisfação quanto ao(a):	Não desejo informar
	68. Acesso a vias expressas/rodovias da sua casa?	
	69. Acesso ao transporte público no seu bairro?	
	70. Tempo de transporte entre casa - trabalho/escola?	
	71. Acesso ao comércio no seu bairro?	
	72. Número de amigos que você tem no seu bairro?	
	73. Número de pessoas que você conhece no seu bairro?	
	74. Facilidade e prazer em andar a pé nele?	
	75. Facilidade e prazer em andar de bicicleta nele?	
	76. Qualidade das escolas no seu bairro?	
	77. Acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, cinema, clubes, etc.)?	
	78. Segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu bairro?	
	79. Quantidade e velocidade do tráfego no seu bairro?	
	80. Barulho do tráfego no seu bairro?	
	81. Quantidade e a qualidade dos mercados/supermercados do seu bairro?	
	82. Quantidade e a qualidade dos restaurantes do seu bairro?	
	83. Ser um bom lugar para criar crianças/filhos?	
	84. Ser um bom lugar para se viver?	